

mé

SALAMANCA

n° 2

Art,
Agriculture
et Biodiversité

so

zo

CANDELARIO

La Cresta

Sierra de Bejar

Sierra de Villafranca

Sierra de Gredos

aires

cahiers mésozoaires _ janvier 2026

mé

Art,
Agriculture
et Biodiversité

SO

ZO

aires

numéro # 2**Art, Agriculture
et Biodiversité****janvier 2026**coordination :
Carlos Casteleira
Barbara Satresuivi éditorial :
Juliette Beorchiamise en page :
Wilfried Legaud
d'après la maquette
de David Poullardrelecture :
Juliette Beorchia
Noémie Besnier
Sophie Lapalu
Barbara Satre
Camille Videcoqtextes et images :
João Abreu
Duarte Belo
Sandra Brau
Carlos Casteleira
Cleri Demaría-Fanelli
Audrey Devedeux
Patrick Fabre
Nina Ferrer-Gleize
Frédéric Frédout
Charles Garcin
Lourdes Germain
Théo Giachetti
Léna Hiriartborde
Baptiste Lanaspèze
Marguerite
Jean-Michel Meyer
Gilles Meuriot
Capucine Parmentier
Célia Picard
Agnès Prevost
João Quirino
Carlos Reis
Jean-Christophe Robert
Stéphanie Sagot
Érik Samakh
Hannes Schreckensberger
Alix Vigouroux**cahiers
mésozoaires**direction
de publication :
Barbara Satre
Peter Sinclaircomité de rédaction :
Florian Gaité
Sophie Lapalu
Paul-Emmanuel Odin
Barbara Satre
Peter Sinclair
Camille Videcoqimage de couverture :
Iberian Cartographies,
2024 © Carlos Casteleira
& Jean-Michel Meyerci-dessus :
Dicyema macrocephalum
est une dicyémidée,
symbiote de certain-es
céphalopodes vivant
en Mer méditerranée,
qui vit en particulier dans
les néphridies (les reins)
des pieuvres et des
seiches. Elle nage, tout le
jour durant, dans l'urine.
Source : Brockhaus and Efron
Encyclopedic Dictionary, 1890-
1907

l'économie, la sociologie et l'histoire de ces campagnes. Les interactions avec nos milieux façonnent la vision sociale, culturelle, politique de nos paysages. Dans cette édition nous nous intéressons aux artistes qui proposent, à partir de ces espaces, des expériences qui contribuent à la production d'imaginaires, à des récits différents, et qui dessinent en se faisant de nouvelles sensibilités. Ensemble, avec les publics, ils explorent et produisent des formes ou des situations alternatives. Ils participent à de nouvelles manières de recomposer les mondes, ouvrent à d'autres possibles cosmologiques, pour que la montagne et les campagnes soient encore et toujours des lieux de vie, des refuges et des sources d'inspiration.

Unir l'art, l'agriculture et la biodiversité

Les réflexions issues des journées thématiques Art, agriculture et biodiversité des 2 et 3 décembre 2024 sont le point d'origine des propositions réunies dans ces cahiers. Elles se sont déroulées en amont du séminaire de Malpartida de Cáceres, organisé par le Musée Vostell et la municipalité de Malpartida en Espagne les 27 et 28 mars 2025 (Art, vie et paysages en réseau), et dans la suite du séminaire de Castelo Branco consacré à l'art, au tourisme et au paysage. C'est dans cette perspective de recherche-création partagée qu'artistes, chercheuses et chercheurs, professionnels du monde de l'art, de l'agriculture et associations citoyennes se rassemblent. Les programmes croisés des séminaires du PES ont proposé différentes modalités de rencontres : table-ronde, exposition, performance et projection ; une approche sensible qui tente d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et de pensée collective.

Les nouveaux récits que les artistes, avec les publics et les autres acteurs, sont capables d'imaginer, orientent nos façons de vivre et dessinent de nouvelles cosmologies. Comment peuvent s'articuler et se nourrir théorie et pratique artistique dans ce champ particulier de l'agriculture et de la biodiversité ? Comment se jouent les rapports entre vie et lieu de vie, entre production d'espace et production alimentaire ? L'agriculture et la biodiversité, intrinsèquement dépendantes, sont des composantes fondamentales de nos paysages. Les paysages pensés et les pensées paysagères influent directement sur nos modes de vie. C'est la raison pour laquelle cette articulation au paysage est centrale dans le propos de ces pages. Par ailleurs, l'attention prêtée aux matériaux utilisés et à la façon dont nous les organisons et recyclons est essentielle. Les manières de nous alimenter, de consommer, d'habiter et de nous déplacer impactent directement nos santés physique, psychique et morale, et par conséquent celles du corps social et médial (Augustin Berque). Pour sortir des catégorisations dualistes issues des ères moderne et industrielle, nous proposons des approches nuancées, qui naviguent entre animisme et naturalisme, entre analogisme et totémisme (selon la classification des ontologies de Philippe Descola), pour s'intéresser à d'autres visions et associa-

Carlos Casteleira

Directeur artistique du Projet Entre Serras (PES), enseignant à l'ÉsaAix

Barbara Satre

Directrice de l'ÉsaAix

so

Projet Entre Serras, une passerelle entre l'art, la pédagogie, la recherche et l'écosystème rural.

Ce numéro des cahiers Mésozoaires est consacré aux relations entre l'art, l'agriculture et à la biodiversité. Les textes qui le composent cherchent à remettre en jeu notre rapport à la géographie, à la géologie, au social, et au politique et surtout notre attitude envers le vivant, notre relation à la planète Terre, à la biosphère, et à questionner les écosystèmes que nous voulons pour demain.

Ce champ d'études s'approfondit depuis 2015 dans la pédagogie même de l'ÉsaAix et dans les activités de recherche-création de son laboratoire Locus Sonus Vitae, au travers notamment des Marches artistiques organisées avec les équipes de l'École dans la région aixoise, des projets *Walking the Data-Plot Map* et *Acoustic Commons* ou encore du programme *La recherche par l'écoute*¹. Ce domaine d'expertise intègre le Projet Entre Serras (PES)², et l'ensemble de ses séminaires. Le PES a pour ambition de créer un réseau d'art contemporain en territoire rural, plus spécifiquement dans les territoires de montagne, en proposant, avec les artistes et les différents publics, des expériences et des recherches mettant en commun des visions inclusives et holistiques, dans un dialogue entre des Mondes divers (projetoentreserras.com) visant à unir l'art, l'agriculture et la biodiversité.

Dans la région méditerranéenne, tous les paysages ont particulièrement été marqués par l'intervention humaine. La mosaïque de champs agricoles entrecoupés de zones de plaines et de montagnes, de zones urbaines et de voies de communication, nous révèlent beaucoup de choses sur l'écologie,

1 locusonus.org/vitae/

2 PES initié en 2017, avec le soutien du programme Europe Créative depuis février 2023 et jusqu'en 2026

tions de sens, à d'autres façons de faire, de raconter, de voir et de nous déplacer. Il s'agit d'envisager d'autres manières de vivre, de consommer et de cultiver, d'autres approches capables de prendre soin de la Terre. Ces Mondes de l'art comme de la société civile impliquent maintenant un lien aux forêts, aux montagnes, aux campagnes et aux villes écologiques de demain pour retrouver un horizon commun. L'art du paysage peut nous y aider.

so

Charles Garcin

Commissaire d'exposition et responsable du Cairn, foyer d'art contemporain, de 2021 à 2025, ayant accompagné le Projet Entre Serras à Digne-les-Bains.

Entre Terre et Ciel : un témoignage

Si je devais résumer le Projet Entre Serras (PES), je dirais que c'est un projet artistique dont le nœud névralgique se situe quelque part entre la terre et le ciel. C'est d'une part un projet qui est ancré, qui plonge ses racines dans les territoires investis en Europe et d'autre part un projet volatile, dans le bon sens du terme, par sa dimension internationale qui octroie une réelle valeur ajoutée au projet. Tout ceci est visible tant au niveau des artistes invités dans leurs motivations à effectuer leurs recherches sur le terrain, à «épouser» des pays et des contextes qui n'étaient pas encore leurs, que dans la volonté des organisateurs de revenir à quelque chose d'essentiel, sans doute à quelque expérience distante où les notions de racines et de récits se rejoignent au gré des vécus personnels.

Conceptuellement, on peut dire aussi que PES prend en partie sa source à Digne-les-Bains, préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, où Nadine Gomez, fondatrice du Cairn et conservatrice du Musée Gassendi jusqu'en 2024, a créé un modèle unique en France de lieu culturel associant le territoire, les artistes et les habitants.

Sans revenir dans tous les détails de ce qui serait passionnant à approfondir (en ce qui concerne les méthodes de travail mises en place par le pôle muséal de DLB) - et devrait sans doute faire l'objet d'un autre article -, PES s'inscrit directement dans la volonté de faire découvrir à d'autres partenaires européens ce savoir-faire mis en place par un institut bas-alpin et d'expérimenter de nouvelles formes de projets culturels en initiant des résidences artistiques croisées entre le Portugal, l'Espagne et les Alpes provençales en France, fédérant une grande pluralité d'acteurs.

Le dénominateur commun du projet est la montagne (ou *serre* en

zo

occitan francisé), un espace souvent marginal et/ou enclavé, marqué par des exodes ruraux souvent irréversibles, une déprise économique, une démographie plus âgée mais aussi des espaces naturels exceptionnels, des traditions remarquables quoique menacées, enfin, par une culture aussi fascinante que trop souvent obliérée face au rayonnement hégémonique et médiatico-culturel exercé depuis et par les grandes villes.

Le modèle d'intégration artistique, tel que Digne-les-Bains en porte l'exemple, s'inscrit dans ces logiques politiques de « remettre les artistes (non pas l'église) au milieu du village », loin des institutions et de ses cubes blancs jugés - parfois à raison - élitistes.

À ce titre, le Cairn a participé à plusieurs activités. La première a été « d'inaugurer » PES en invitant des responsables de la douzaine d'organisations partenaires à visiter la préfecture et ses musées, notamment celui en plein air, la Collection d'art en montagne du Musée Gassendi, qui regroupe 116 œuvres réparties sur 220 000 hectares, et dont font partie les *Refuges d'art* d'Andy Goldsworthy. La seconde fut d'initier à travers deux séjours les étudiants de l'ÉsaAix aux enjeux culturels présents sur le territoire de Haute-Provence. Enfin, PES a permis de mettre en place trois résidences croisées entre la France et le Portugal (Serra da Estrela, Cordillère Centrale Ibérique) avec les résidences suivantes :

- *Humus*, une résidence de recherche artistique sur le pastoralisme
- *Astonomia*, avec des chercheurs et au sein d'équipements lisutaniens et français
- Enfin, *Abstract Invaders*, une résidence plus générale avec le collectif d'artistes portugais Osso

L'idée de départ était de faire rejoindre au sommet d'une montagne deux résidences, Humus et Astronomia. Les Alpes-de-Haute-Provence regorgent d'observatoires astronomiques situés aux sommets de montagnes où convergent humains et animaux (touristes et troupeaux), l'échelle astronomique du temps (observation de lumières fossiles), géologiques (les ammonites sur l'échine calcaire des montagnes) et humaines (ligne de démarcation entre les espaces dits sauvages, cultivés et urbanisés).

Ce point de départ comme de convergence a naturellement évolué. Sélectionnés sur appel à projet, le duo d'artistes franco-autrichien Célia Picard & Hannes Schreckensberger (basé à Montpellier) a pu mesurer la déprise même de la tradition pastorale, aujourd'hui principalement exercée par des retraités dans la Serra da Estrela et a pu constater la lutte pour la préservation de certains savoir-faire textiles.

À l'inverse, dans les Alpes du Sud où ne se pratique plus qu'à mi-mot la tradition transhumante, portée à bout de bras par quelques anciens et jeunes convertis, la tradition pastorale, malgré d'insuffisantes vocations pour combler tous les besoins, connaît une évolution globalement positive

avec plus de jeunes devenant bergers et une féminisation majoritaire chez les nouvelles recrues.

Hannes et Célia ont pu faire la rencontre de jeunes diplômés de l'école des Beaux-Arts de Nantes qui ont mis en place un système économique, depuis plusieurs années, permettant d'épargner comme berger pour mener leur activité d'artistes hors-saison en Pays de la Loire. L'utilisation du déchet-laine, matière problématique en ce qu'elle coûte plus qu'elle ne rapporte aux éleveurs, sans parler du stockage, a été étudiée par les artistes qui pratiquent le feutrage à échelle moyenne (œuvres de plusieurs mètres carrés). Les artistes se sont aussi intéressés à certaines traditions pastorales, comme la symbolique de la vipérine, où la croyance et le minéral se rejoignent sur les drailles partant de la plaine de la Crau jusqu'aux sources de la Durance.

La résidence Astonomia s'est déroulée principalement à l'Observatoire de Saint-Michel, dans le village éponyme, qui, s'il ne culmine environ qu'à 600 mètres d'altitude, compense largement ce handicap par le fait qu'il s'y trouve un peu moins d'une vingtaine de télescopes et que l'un d'eux a permis de faire une découverte de renommée mondiale : la découverte de la première exoplanète jamais observée, en 1995.

Katarina Petrovic, artiste serbe et diplômée du master Art, Science & Philosophie à l'École des Beaux-Arts de La Haye, où elle enseigne aujourd'hui, a résidé plusieurs semaines à l'unité de recherche du CNRS, dirigé par Marc Ferrari. Elle a pu travailler sur les méthodes de détection de corps célestes grâce à la spectrométrie, sujet de recherche de longue date pour l'artiste. Cette collaboration, initiée par PES, a de bonnes chances de se poursuivre et confirme la vocation de PES, en tant que projet européen, d'initier des synergies entre acteurs pluridisciplinaires et plurinationaux.

Enfin, le collectif Osso s'est rendu à Digne-les-Bains, ville à partir de laquelle plusieurs missions ont permis de rencontrer des acteurs aux savoir-faire variés et uniques en Europe : les scientifiques et gérants du projet ITER sur la fusion nucléaire à Cadarache ; la Réserve du Petit Rousillon pour les pigments naturellement présents dans les roches de ce qui fut autrefois une carrière d'ocre ; les plantes tinctoriales avec l'association Couleur Garance de Lauris (avec laquelle l'ÉsaAix a aussi des liens) ou encore la découverte d'un lieu aussi magique qu'atypique, le Monastère de Ségrèis, où l'association Petites Planètes a mis en place pendant trois années consécutives des concerts-résidences avec des artistes à la pointe de leur art, issus du monde entier.

À lui seul, ce projet de croisement culturel permet de rendre compte de l'immense richesse et diversité des acteurs présents sur le territoire bas-alpin et, de façon plus générale, en milieu rural. Je crois, expérience maintes fois démontrée, en l'infinie fécondité d'inviter des artistes aux background si différents et de nationalités très variées.

J'aimerais ajouter que ces échanges, notamment ceux qui nous ont permis de découvrir une partie de la cordillère centrale ibérique et Castelo

so

zo

Branco au Portugal, ont rendu possible la rencontre avec d'autres artistes en résidence. L'artiste marseillaise Léna Hiriartborde a ainsi été invitée à Digne-les-Bains dans le cadre d'un programme d'État, de résidences artistiques intitulé Culture en ruralité. D'autres rencontres, parfois liées à d'autres secteurs d'activité (je pense notamment à un chercheur dans l'intelligence artificielle liée aux contextes de montagnes) alimenteront sans doute de nouveaux projets, qu'aujourd'hui, n'exerçant plus au Cairn, je continuerai à mettre en forme, sous l'égide d'autres institutions avec, je l'espère, la complicité d'écoles comme l'ÉsaAix.

Nouveaux horizons, nouvelles aventures. En connectant toutes ces personnes, PES a rempli sa mission et les traces qui sont conservées notamment via les cahiers Mésozoaires inspireront, j'espère, de futures générations d'enseignants, étudiants et chercheurs à poursuivre dans ces ornières au potentiel sans fin.

so

La cabane du bûcheron
Projet éco-systémique
auto et éco-construit en
site naturel rural et boisé,
Frédéric Frédout
© Frédéric Frédout

Pas de pays sans paysans
Sérigraphie 6 couleurs
50x70cm, 2025
Capucine Parmentier
© Capucine Parmentier

Réconfort
Soutenance de diplôme,
2025, Alix Vigouroux
© Alix Vigouroux

zo

Haiti, n° de travail 2373
Les sacs (1)
La combinaison
2023,
Nina Ferrer-Gleize
© Nina Ferrer-Gleize

Béchar
2023,
Nina Ferrer-Gleize
© Nina Ferrer-Gleize

Carte de tendre, Terre
amoureuse, Le chant
des ourses
Aquarelle sur papier,
115x150cm, 2025
Stéphanie Sagot
© Stéphanie Sagot

Autel Humus,
Sculpture pour agrader
la vie des sols et rituels
pour s'émerveiller
Chêne de récupération
brûlé, céramiques
émaillées, compost,
160x160cm, Zone
sensible Parti Poétique,
Saint-Denis, 2025
Stéphanie Sagot
© Stéphanie Sagot

Procession Humus, Performance.

Mise en scène à partir des restes compostables de la préparation du repas du chef brésilien Alicio Charoth réalisée avec la complicité des élèves du lycée hôtelier François Rabelais de Dugny. La création des plats à composter a été réalisée dans le cadre d'un atelier mené par l'artiste plasticienne Agnès Prévost à partir d'herbes fauchées à Zone sensible. Zone sensible Parti Poétique, Saint-Denis, 2025
© Agnès Prévost

Invasor Abstrato 19 et 9
Exposition au Museo Vostell Malpartida, collectif Osso, 2025
© João Quirino

*Hébergement
de berger.ère.s,
Alpes du sud françaises
© Célia Picard & Hannes
Schreckensberger*

*Pierre gravée par des
berger.ères.s, Chabanon,
Alpes du sud françaises
© Célia Picard & Hannes
Schreckensberger*

*Cet été, je prends
la montagne, Tenture,
laine, feutre, 2024,
Célia Picard et Hannes
Schreckensberger
© Célia Picard & Hannes
Schreckensberger*

Carte de la cordillère centrale Ibérique,
impression jet d'encre
sur toile, 500x100cm
© Carlos Casteleira

Montage de photographies 2/5
impression jet d'encre,
200x65cm (5)
© Duarte Belo & João Abreu

Sierra de Bejar,
photographie
impression jet d'encre,
200x65cm
© Carlos Casteleira

Iberian Cartographies

Quatre photographes (Lourdes Germain, Duarte Belo & João Abreu (en duo), Carlos Casteleira) ont collaboré avec des géographes ou anthropologues pour une représentation subjective de la cordillère centrale ibérique. Ils ont voyagé à travers cette chaîne montagneuse, de Le Sierra de Ayllon à La Serra da Estrela en suivant chacun leur propre protocole. La carte a été réalisée en collaboration avec Jean-Michel Meyer, urbaniste et cartographe à Aix-en-Provence.

Aethernus Continuum
Vidéos, 5' et 6'21, 2024
Lourdes Germain
© Lourdes Germain

*Gryllotalpa Talking
Stones, parque de
Barrocal,
Castelo Branco, 2024
Léna Hiriartborde
© Carlos Reis
© Léna Hiriartborde*

*Stones, construction
de l'Observatoire des
chênes,
Cunqueiros,
Preença-a-Nova, 2024
Érik Samakh
© Carlos Casteleiras*

Licol partagé,
Laine, 2025
Cleri Demaria-Fanelli

Faire famille autrement :
pour une maternité
zoo-inclusive

Tissé à partir de la laine autrefois utilisée par ma grand-mère pour tricoter les pulls de ses petits-enfants, *Licol partagé* est une œuvre qui explore la cohabitation inter-espèces entre l'humain et l'équidé. Reliant deux corps, le sien et le mien, par une matière douce et fragile, chargée d'histoire intime, collective, cette pièce explore nos façons de prendre soin et de cohabiter, porté par la pensée de Donna Haraway. C'est un objet entre sculpture, design et performance, une tentative de tisser des liens certes fragiles, mais aussi affectifs, tendres et égaux, afin de remettre en question, tant nos manières d'être que nos objets domestiques tel que le licol.

© Cleri Demaria-Fanelli

Auxiliaire de Culture
[processus de recueillement]
Ruches de bourdon, textes imprimés, bandages de compression, pince à épiler, 2023, Théo Giachetti

Cette performance a été réalisée en 2023 dans le cadre de l'exposition collective *Co-Présence* aux ateliers Jeanne Barret à Marseille. Ce processus performatif, d'une durée approximative de 3h, consistait à décortiquer et révéler publiquement le contenu de ruches de bourdons.

Plus connues sous le nom d'Auxiliaire de Culture dans le domaine agricole, *Bombus Terrestris* est le bourdon le plus commun d'Europe, employé pour son efficacité de pollinisateur. Sa fonction agricole en tant qu'auxiliaire de culture permet alors la pollinisation des cultures maraîchères et notamment celle des fleurs de tomates sous serre. Plus docile et matinal que l'abeille, ce dernier est idéal pour la fructification et par conséquent la rentabilité d'une exploitation agricole. Il devient un argument productiviste et éthique, car travailler avec le vivant, c'est synonyme de réduction de pesticides chimiques.

De fait, pour ces compétences à la tâche ouvrière et son image écologique, il est ainsi exploité dans toute l'Europe jusqu'à son dernier souffle. En effet, les ruches dont il est issu sont commercialisées sans leur reine-mère, qui a été arrachée de sa communauté afin de garantir la production de nouvelles ruches. Dans ces circonstances d'existence, la colonie de bourdons, face à l'absence de reine, va s'éteindre au bout de quatre semaines environ (l'espérance de vie moyenne d'un bourdon), en laissant également périr les nouveaux nés emprisonnés dans leur cocon. Pire encore, ces espèces sont considérées comme des « innovations » réduites ainsi à leur obsolescence programmée, dans un monde agro-industriel où le nécro-capitalisme devient la face cachée des auxiliaires de culture.

Ce projet artistique tente alors de révéler les hécatombes d'un système agricole, dans lequel notre relation à la culture du vivant est devenue stérile. Comment agir pour penser cette instrumentalisation du vivant, reflet de notre relation à l'environnement ? Et surtout comment tisser de nouveaux liens dans notre rapport au monde et ces rencontres inter-espèces qui nous constituent ?

© Théo Giachetti

*Élevage de brebis laitières
dans le sud de la Drôme,
Marguerite et Bastien
© Marguerite*

Témoignage

Construire une ferme

Marguerite

Nichée dans un cadre naturel préservé, l'exploitation de Marguerite et Bastien, engagée dans la fabrication de fromages en agriculture biologique met l'accent sur le respect de l'environnement et le bien-être des animaux. Marguerite et Bastien sont installés au pays de la plante aromatique où les élevages disparaissent petit à petit au profit des agrandissements d'exploitations agricoles en grandes cultures. Ils tentent de construire une ferme paysanne pour remettre à l'honneur la brebis et le pâturage dans un secteur où l'élevage hors sol gagne du terrain. Ils suivent des méthodes agricoles durables et éthiques, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité locale. Leurs pratiques agricoles permettent de produire de manière responsable, assurant une qualité exceptionnelle à leurs produits tout en respectant la nature et ses cycles.

J'ai terminé mes études à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence en 2015, en même temps que mon compagnon Bastien. On avait travaillé ensemble dans le milieu artistique et on a eu envie de faire un projet en commun, dans un autre domaine. J'éprouvais le besoin de retourner à la campagne car je suis originaire du secteur de Sisteron, et on se disait que quitte à être précaire¹, autant être agriculteur et pouvoir manger ce que l'on fait pousser. Je synthétise pour essayer de rentrer plus vite dans le sujet...

J'ai grandi entourée par les ovins et les caprins. Avec mes parents, on accompagnait les descentes d'estives de la voisine après l'été. Mon chauffeur de bus était chevrier et en même temps qu'on prenait le car scolaire, on livrait tout le village en fromages de chèvre. Je précise que je ne suis pas issue du milieu agricole, même si j'ai grandi en zone rurale, et le pastoralisme m'a toujours attirée. Mais, pour s'installer en élevage en milieu pastoral, il y a toujours la difficulté d'accéder au foncier. Donc, avec Bastien, on s'est réorienté vers le laitier. On a travaillé dans ce secteur pour se former, plutôt sur des élevages pastoraux. On a adoré le fait d'être aussi polyvalent sur tous les ateliers (garde, transformation fromagère, commercialisation, cultures...).

On a lu que seulement 4% du fromage consommé en France est issu d'élevages fermiers. À ce moment-là, on était sûr de vouloir faire ce métier et on a passé notre brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Je me considère plus comme une paysanne responsable d'une ferme, car le terme d'exploitation me dérange. Quand on a obtenu le diplôme, on a cherché à s'installer. Ça a été un long parcours du combattant. Je vous invite à consulter le compte Instagram Bannes du Ventoux qui a récolté énormément de témoignages d'installations et dans lequel vous y trouverez le nôtre, puisqu'on est sur trois tentatives d'installations dans trois zones géographiques différentes, cinq rédactions de prévisionnelles économiques, deux accords de banques et plus de soixante visites de fermes, en trois ans. Depuis février 2024, nous sommes enfin installés dans la Drôme. On est sur une reprise de foncier à des agriculteurs qui

so

¹ Dans la période post-école d'art, nous avons enchaîné les petits boulots et résidences et nous alternions entre chômage et RSA

² Centre d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes - Méditerranée

étaient anciennement en plantes aromatiques et grandes cultures, avec une création totale de bâtiments pour commencer à fromager en 2025, en ovin lait. Actuellement, nous sommes en chantier !

Ces journées parlent beaucoup de pastoralisme. Nous ne sommes pas installés dans ce contexte malheureusement mais nous y avons travaillé. D'ailleurs pour être clair sur les termes puisque l'on rentre dans le vocabulaire agricole, avec Bastien, nous sommes éleveurs et pas bergers, puisque nos brebis pâturent en parc et que nous ne gardons pas les animaux dans les collines ou montagnes. Pour entrer un peu plus dans le sujet, je voudrais d'abord dire que cela a été un vrai casse-tête de réfléchir à ce que nous avons envie de dire avec Bastien, car l'agriculture est un sujet si vaste. Tout d'abord, ce n'est pas évident de trouver des agriculteurs qui peuvent se rendre disponible pour ce genre d'évènement car en fonction de la pratique, le temps de travail est assez conséquent. Par exemple, pour nous, venir deux jours à Aix-en-Provence, ça veut dire : qui va nourrir nos animaux, les sortir ? On n'a pas encore de revenus donc on n'a pas la capacité d'embaucher quelqu'un. Et même si on pouvait se rémunérer, je vous rappelle qu'un agriculteur sur six gagne moins de 6000 euros par an. C'est pour ça qu'il y a un vrai questionnement sur ces journées thématiques. Peut-on organiser deux journées sur l'art et l'agriculture s'il n'y a pas une présence équitable entre les artistes et les agriculteurs-rices ? Il y a deux choses pour moi qui semblent très intéressantes à aborder : quand on travaille 70 heures par semaine, comment accéder à la culture et est-ce qu'une école d'art est le meilleur endroit pour se rencontrer et parler agriculture ?

Je voudrais aussi retenir votre attention sur un point qui a été soulevé par des artistes mais aussi par des agriculteurs-rices : c'est la notion de ruralité devenue fantasme. Je vous invite à regarder la vidéo du média Tracks qui s'appelle *Sabots de bois dans les whites cubes* dans laquelle les artistes Aurélie Ferruel et Florentine Guédon disent que « la campagne peut vite devenir un fantasme ou bien quelque chose de désuet auquel on ne veut pas se frotter. Cet écart est compliqué et il est difficile d'arriver à une justesse. » La campagne, la montagne, comme le milieu urbain d'ailleurs, a aussi son lot de choses qui ne sont pas toutes roses. La montagne n'est pas un refuge ou un lieu vierge de toutes pensées.

On entend souvent la phrase : « La montagne ou la campagne appartiennent à tout le monde ». Je vous conseille d'aller consulter les guides du CERPAM² car ceci est totalement faux ! On aimerait croire que la montagne refuge est en dehors du capitalisme, mais sachez qu'il n'existe pas un seul centimètre carré qui n'a pas de propriétaire en France. Que ce soit : l'État, les communes, des propriétaires privées. Quand vous partez randonner, c'est forcément chez quelqu'un, et souvent le lieu de travail des éleveurs et éleveuses qui achètent ou louent ces espaces pour y faire pâturer leur troupeau, et acceptent de vous en donner l'accès.

Les bergers et les bergères sont les meilleurs coworkers. Imaginez un

cycliste débouler à fond à travers votre bureau et vous dire : « Qu'est-ce que vous foutez-là ? » Ce qu'on ne dit pas ou peu lorsqu'on parle de pastoralisme, c'est que si ce modèle d'élevage est encore là aujourd'hui, c'est avant tout pour deux raisons. D'abord parce que l'accès à ces surfaces donne droit à des primes PAC³ aux éleveurs qui leur permettent de pallier la quasi-absence de rentabilité de leur production puisque la valeur de la viande n'est pas indexée sur l'inflation mais les coûts d'élevage. Ensuite, parce que cela arrange bien les départements, régions et États d'avoir des éleveurs qui font office de cantonnier de l'Europe à moindre frais. S'il fallait faire appel à des entreprises privées pour le même travail, on pourrait multiplier la facture par vingt et le bilan écologique serait catastrophique.

Je reviens sur le sujet de la viande, car cela fait plusieurs fois que l'on vient me voir en disant que c'est bien qu'il y ait à nouveau un troupeau au village où je suis installée. Cependant à plusieurs reprises, on m'a dit : « Vous ne tuez pas les agneaux au moins ? ». Comme si le fait de vendre de la viande était complètement détaché de l'image d'Épinal du berger. Aller voir le film *La réponse de la bergère*, comment peut-on aimer et tuer des animaux ? Avec le dérèglement climatique, on sait qu'il faut moins consommer de viande et pour moi, le pastoralisme s'engage contre l'industrialisation des élevages en proposant le modèle le plus écologique de production de viande.

Malgré toute sa poésie, être engagée dans le pastoralisme, c'est aussi être confronté au traité commercial du Mercosur, qui appuie un peu plus sur la précarité des éleveurs qui font face à une concurrence déloyale avec des prix de ventes tirés vers le bas. C'est aussi être confronté à la fièvre catarrhale ovine qui a tué en 2024 plus de 15% des élevages ovins français, des troupeaux décimés aux trois quarts et des éleveurs qui renoncent, car ils n'ont pas de réponses des services administratifs pour les accompagner dans cette épreuve, et très peu d'indemnités.

Je vous parle de cela, car il y a une vraie colère en ce moment dans le milieu agricole, à propos d'une forme d'appropriation culturelle et sociale de l'agriculture par une classe dominante. Je vous invite à lire les articles de Marie Ufferte ou encore le compte Agriculture poétique qui en parle très bien et explique comment des marques font du green washing (le cas de la marque Rouge actuellement) mais aussi des politiciens et intellectuels. La crainte de ces agricultrices est que les paysans soient exclus du débat. C'est pourquoi dans la cadre de ces journées, je me questionne sur la création artistique sur la thématique de l'agriculture et l'accessibilité des œuvres pour les agriculteurs.

J'ai aussi un souci de compréhension sur le titre *Faire dialoguer pastoralisme et biodiversité*. L'agriculture n'a pas attendu 2024 pour poser ces questions. D'ailleurs elle n'a pas besoin d'aide pour faire dialoguer ses pratiques agricoles avec la biodiversité, car elle a déjà su le faire. L'agriculture a seulement besoin de se reconnecter avec son histoire dont on l'a

3 Politique agricole commune

so

4 Les CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) sont des groupes d'agriculteurs et de ruraux qui travaillent ensemble à la transition agro-écologique, pour des campagnes vivantes.

5 À la chambre de l'agriculture, on m'a dit que celle de cette année ne serait sûrement pas versée avant l'année prochaine.

6 Nous suivons de près le travail qu'il mène en collaboration avec la ferme du Grand Laval.

amputée depuis la révolution industrielle et les exodes ruraux. Les minorités, partout dans le monde, qui se sont évertuées à conserver la biodiversité et qui n'ont pas été entendues par les industriels ont besoin aussi d'être écoutées. Je regrette également qu'il n'y ait pas eu l'invitation de la confédération paysanne, qui travaille sur ces sujets depuis plus de vingt ans. Les CIVAM⁴ travaillent aussi sur les liens sociaux et économiques dans les zones à faible densité. Je suis contente que vous ayez invité le réseau Filière paysanne car cela donne un exemple concret de mise en relation entre agriculteur-rice et consommateur-rice.

Par contre, je suis étonnée que les journées soient financées par un fonds européen alors que les aides à l'agriculture biologique 2023 n'ont toujours pas été versées à une partie des agriculteurs-rices⁵. Au-delà des pratiques agricoles, la transition agro-écologique ne pourra pas se faire sans une transformation du système global. C'est pour ça que j'ai trouvé très pertinent le travail du Nouveau Ministère de l'Agriculture, parce que Suzanne Husky a travaillé sur des projets en réflexion avec Baptiste Morizot qui travaille lui-même avec des agriculteurs-rices⁶.

Pour comprendre ma posture actuelle par rapport au milieu artistique, il faudrait lire *À la terre* de Marin Fouqué, qu'il a écrit pour la revue 21 où il interroge Valentin Nycz Valenzuela, ancien étudiant de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, devenu maraîcher, qui exprime le besoin de se reconnecter au monde par l'agriculture, et la distance qu'il a pris avec le milieu de l'art. Je trouve que ce sont les artistes qui sont issus du milieu rural qui sont peut-être les plus légitimes à parler de cette ruralité avec le plus de justesse. Dans la vidéo du média Tracks évoqué précédemment, il y a notamment l'intervention de Damien Rouxel qui parle du genre dans le milieu rural et agricole et je trouve son travail incroyable. On a discuté ensemble la semaine dernière du fait d'avertir les artistes, commissaires d'expositions et institutions à faire attention quand ils parlent de ruralité, à ne pas laisser de côté celles et ceux qui la vivent. Malheureusement dans la vallée de Digne-les-Bains, il y a encore trop d'a priori de la part des ruraux à aller vers ces *whites cubes*, qui reflètent le milieu urbain. Il y a au contraire plus de facilité à aller vers des œuvres in situ, comme les refuges d'arts d'Andy Goldsworthy ou bien les installations de Richard Nonas. Dans ce cadre, l'art se place dans leur environnement et leur mode de consommation de loisir.

Pour revenir sur le milieu paysan et le pastoralisme, je ne veux surtout pas oublier de noter que la semaine dernière la SGT, le syndicat des gardiennes et gardiens de troupeaux, manifestait à Digne-les-Bains pour dénoncer leurs conditions de travail. Il est tellement ancré que l'agriculture est un métier difficile que même pour les institutions comme la MSA (Sécurité sociale des agriculteurs), il est commun d'avoir des conditions précaires de travail dans le milieu agricole avec des accidents de travail sans prise en charge de l'employeur, des problèmes de logement et d'accessibilité à l'eau potable, du droit au repos non pris en compte, etc. Il faut

absolument écouter l'émission sur la lutte des bergères pour défendre leur droit contre les violences sexistes et sexuelles et conditions de vie en estive, par Manuel Déterre sur le média Blast.

Si le changement du milieu agricole ne peut se faire sans changement dans les institutions, le code du travail a été trop longtemps négligé dans le milieu paysan, surtout la reconnaissance du travail des femmes. Je vois que vous avez convié la Maison de la Transhumance à l'évènement, ce qui est une très bonne chose. Par contre, j'ai remarqué sur leur site internet dans leur histoire du pastoralisme, que le métier de berger s'est féminisé ces derniers temps et rien de plus ! Les femmes n'ont pas eu un déclic dans les années 80, pour suivre la mode de la bergère. C'est qu'elles ont obtenu, à cette période, le statut de conjointe participant aux travaux, qui leur donnent droit à une retraite forfaitaire. C'est pour cela qu'elles ont commencé à être visibles et reconnues dans le milieu agricole et à s'engager pleinement dans ces métiers, non seulement parce qu'elles ont commencé à obtenir des droits mais aussi parce qu'auparavant, sous le joug du patriarcat, pendant que majoritairement les hommes gardaient les troupeaux en montagne, les femmes s'attelaient à l'éducation des enfants, le travail des champs, l'élevage des animaux de basses cours, etc. On m'a rapporté dans le village où je me suis installée que les anciens râlaient car les femmes gardaient les brebis tard et que par conséquent elles servaient la soupe tard : patriarcat, quand tu nous tiens ! Je vous invite à voir le documentaire *Croquantes*, réalisé par Isabelle Mandin et Tesslye Lopez, qui parle de la place des femmes aujourd'hui dans le milieu agricole.

J'ai encore trop de choses à dire mais je parle et mes brebis m'attendent. Je vous conseille les livres *Champs de batailles, Il est où le patron, Lettre aux paysans sur la pauvreté*. Je voudrais finir en vous disant de rejoindre le mouvement actuel. Les futures élections des syndicats agricoles concernent l'ensemble de la population car le syndicat FNSEA⁷ est actuellement majoritaire. Il fait obstacle aux paysannes et paysans qui sont sur la voie de l'écologie. La Coordination Rurale, syndicat proche de l'extrême droite, prend de l'ampleur. C'est inquiétant pour l'avenir de l'agriculture. Pour soutenir les paysannes et paysans, il faut exiger de remettre le RSA⁸ sans travail obligatoire aux agriculteurs-riche, qui ne vivent pas de leur métier, et qui doivent, comme Bastien et moi, faire les 15 heures de travail obligatoire par semaine, pour toucher le minimum social, avant ou après la traite, avant ou après avoir sorti les brebis au parc, avant ou après avoir fait le fromage, avant ou après les semis, avant ou après avoir récolté les foins, avant ou après l'agnelage.

so

7 Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.

8 Revenu de Solidarité Active. Le RSA vous assure, si vous êtes démunis ou que vos ressources sont faibles, un revenu minimum, sous condition de ressources..

I. Renouveler la biodiversité des sols

*Dans la Drôme
provençale, 2024,
Marguerite
© Marguerite*

Renouveler la biodiversité des sols

Mieux protéger nos terres nourricières

Jean-Christophe Robert

L'auteur et son ouvrage
© Jean-Christophe Robert

Jean-Christophe Robert Technicien agricole spécialisé dans le développement rural et l'éducation populaire, il travaille pour l'association Filière Paysanne qu'il a contribué à fonder à Marseille en 2009. Il a également participé à la création du Collectif de défense des terres fertiles des Bouches-du-Rhône en 2010 ainsi qu'au lancement de différentes actions en faveur du monde paysan, de l'agriculture périurbaine et du lien ville-campagne. Fondateur du réseau des Épiceries paysannes en région marseillaise, il vient de publier *Qui sème le béton aura bientôt la dalle*, un livre sur la nécessaire et urgente préservation des terres agricoles, si l'on veut continuer à manger correctement.

La loi Climat et Résilience du 24 août 2021 définit l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »

La « renaturation » des sols que proposent une grande partie de nos responsables politiques pose de nombreuses difficultés techniques, écologiques et financières. Harold Levrel, professeur d'économie écologique à AgroParisTech estime que la renaturation d'un sol artificialisé coûte entre 90 € et 300 € / m², soit 2 millions d'euros par hectare en moyenne, ce qui représenterait 20 à 90 milliards d'euros pour compenser l'artificialisation annuelle de notre territoire métropolitain. Il en ressort qu'une fois artificialisé, un espace naturel, agricole ou forestier est quasiment impossible à restaurer.

Jusqu'en 2010, celui-ci s'est accéléré de façon graduelle. Selon l'agronome Robert Levesque, « durant la décennie 1960, on estimait que 40 000 hectares étaient urbanisés annuellement ». Cette urbanisation a ensuite progressé pour avoisiner les 80 000 hectares annuels entre 2006 et 2010. À partir de 2010, l'OENAF (Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers) estime que ce rythme a significativement ralenti sous l'effet de la crise financière de 2009. Aujourd'hui, il continue de décroître de façon régulière du fait de certaines mesures qui ont été prises par l'État afin de freiner ce processus, telles que la loi Climat et Résilience de 2021. Ce ralentissement est également favorisé par la hausse du prix des matériaux de construction et des taux d'intérêt qui pèsent sur le secteur immobilier. Le site du ministère de la Transition écologique a toutefois estimé, fin 2023, que 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers continuaient de disparaître chaque année du fait de notre expansion urbaine, ce qui équivaut à la surface de 70 terrains de foot par jour ou à celle d'un département comme le Rhône (270 000 hectares) tous les douze ans. Cette expansion reste donc considérable et doit être stoppée au plus vite.

Comment l'artificialisation des sols nous impacte-t-elle ? Au-delà de la pression qu'elle exerce sur notre agriculture et sur notre souveraineté

alimentaire nationale, cette disparition de nos terres nourricières a de graves répercussions sur l'action écosystémique des sols. Sols qui rendent de très nombreux services aux populations environnantes (surtout lorsqu'ils sont cultivés de façon diversifiée et écologique) : limitation du ruissellement de surface, des phénomènes d'érosion et des inondations ; filtration mécanique et biochimique des eaux ; maintien de la biodiversité sauvage et cultivée ; lutte contre le réchauffement climatique, la formation des îlots de chaleur et l'intensité des épisodes caniculaires ; stockage du carbone sous forme de matière organique.

Selon le ministère de la Transition écologique, ce phénomène provient pour 25% du développement des activités économiques et pour 68% de l'extension de notre parc de logement (du fait de l'impact de l'habitat individuel principalement). Notons que cette consommation foncière a augmenté quatre fois plus vite que notre population sur ces vingt dernières années et qu'elle s'exerce pour 60% dans des zones dites « détenues » (principalement à la périphérie des centres urbains) contre seulement 40% dans les zones les plus peuplées. C'est ce que l'on appelle le mécanisme de « l'étalement urbain ». Mécanisme qui, selon ce même Ministère, a engendré une hausse de nos déplacements automobiles et généré 10% de dépense de carburant en plus sur ces vingt dernières années pour l'ensemble des ménages français. La crise des gilets jaunes de 2018 en est une conséquence directe au sein de cette France des ronds-points également appelée « France périphérique ». Parallèlement à ce phénomène d'étalement urbain, on observe une sous-utilisation croissante de notre parc résidentiel avec plus de 3 millions de logements vacants, chiffre qui ne cesse de progresser d'année en année.

Et cette logique de sous-valorisation immobilière et de gaspillage foncier s'observe également au niveau des bureaux, des locaux commerciaux, des zones d'activités économiques, des friches industrielles et de la plupart de nos équipements collectifs. Face à cela, différents acteurs nationaux, dont l'ordre des architectes, proposent de réviser nos politiques de logement et d'aménagement en valorisant mieux notre parc public et privé actuel, en procédant à une densification soutenable des zones résidentielles et économiques déjà artificialisées, en assurant un meilleur équilibre entre le développement des pôles urbains, des zones périurbaines et des espaces ruraux, et en sanctuarisant les espaces naturels, agricoles et forestiers dont nous disposons. La nécessité d'adapter nos modes d'aménagement et nos techniques de construction aux bouleversements climatiques et écologiques en cours nous impose en effet de changer de logiciel global dans ce domaine.

Le fait que l'État ait confié la compétence d'urbanisme aux communes dans le cadre des lois de décentralisation des années 80, a permis que cette compétence s'exerce au plus près des citoyens, ce qui constitue une avancée démocratique. Mais la volonté de celui-ci de ne pas leur fixer de règles ambitieuses en matière de sobriété foncière, et de ne pas se doter de

so

zo

moyens suffisamment contraignants pour faire respecter celles-ci, a amené nos 35 000 communes à s'engager dans une forme de concurrence immobilière extrêmement dommageable. Cette concurrence est liée à leur besoin d'attirer, ou de conserver, un maximum d'entreprises et de ménages sur leurs sols. Cela afin d'augmenter ou de maintenir leurs recettes fiscales pour assurer les compétences toujours plus nombreuses que leur a progressivement transférées l'État au cours de ces dernières décennies. Cette compétition foncière entre communes est de surcroît amplifiée par leur crainte de voir s'éloigner d'elles un certain nombre de services hospitaliers, postaux, éducatifs, administratifs, etc., dans un contexte de fragilisation globale de nos instances étatiques et de recul de nos services publics. Elle est aussi alimentée par la volonté des petites communes de continuer à peser démographiquement et politiquement au sein des instances intercommunales. Instances qui ont de plus en plus de poids et au sein desquelles ces petites communes perdent une grande partie de leurs pouvoirs de décisions au profit des communes de plus grandes tailles. Et cette compétition foncière est enfin amplifiée par la logique de métropolisation qui s'observe dans notre pays comme ailleurs et que soutient activement l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) à l'échelle internationale. Métropolisation qui ne fait que renforcer la centralité des grands pôles urbains ainsi que la concentration des infrastructures, des activités, des services, des richesses et des populations autour de ces derniers, cela au détriment du reste de nos territoires.

Pour répondre à cela, il est indispensable d'inverser cette logique de métropolisation et de concentration des ressources qui fragilise une grande partie de nos communes. La nécessité de relocaliser la majorité de nos activités économiques et sociales est en train de s'imposer à nous à l'heure où la mondialisation et la dérégulation de nos échanges commerciaux se trouvent remises en causes par différentes formes de déstabilisations sanitaires, géopolitiques, écologiques ou financières. Cela implique donc de rompre, à l'échelle de la France et de l'Union européenne, avec cette logique de compétition entre collectivités locales que favorisent nos accords actuels de libre-échange. Notre nation a en effet besoin d'adopter un nouveau logiciel en matière de développement économique, social et territorial et de construire de nouvelles formes de coopérations entre communes, intercommunalités, départements, régions et État. À défaut d'un tel changement de cap et d'une telle recherche de synergie entre nos différents niveaux de compétences décisionnelles, nous continuerons de déséquilibrer et de fragiliser nos territoires tout en poussant ces derniers à gaspiller leurs ressources respectives, à commencer par leurs espaces naturels, agricoles et forestiers qui se révèlent vitaux pour notre avenir commun.

En plus des causes structurelles que nous venons d'aborder, nous constatons que l'État français peine à fixer des règles suffisamment ambi-

so

tieuses en matière de sobriété foncière auprès de nos 35 000 communes. L'objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN), qu'a fixé la loi Climat et résilience du 24 août 2021, vise seulement à diviser par deux notre rythme d'étalement urbain d'ici 2031 et à stopper celui-ci en 2050, année à partir de laquelle toute nouvelle surface artificialisée devra être compensée par la renaturation d'une surface équivalente. Non seulement, cet objectif est lointain mais il repose, comme nous le savons, sur le principe d'une renaturation qui est hors de notre portée d'un point de vue à la fois technique et financier. Notons de surcroît que cet objectif a été assoupli à l'initiative du Sénat et des collectivités locales au travers de la loi du 20 juillet 2023 « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux ». Précisons enfin que Michel Barnier a déclaré, dans son discours de politique générale du 1er octobre 2024, qu'il convenait de « faire évoluer de manière pragmatique et différenciée la réglementation zéro artificialisation nette pour répondre aux besoins essentiels de l'industrie et du logement ». Tout cela montre combien nos dirigeants actuels s'enferment dans une forme de déni de réalité et d'inaction politique à ce sujet.

En plus de ne pas se fixer des objectifs ambitieux, notre État a décidé de n'exercer qu'un simple contrôle de légalité a posteriori sur les documents d'urbanisme que sont chargées d'élaborer les communes. Ce sont les préfets, assistés de leurs services techniques, qui exercent ce contrôle au sein de chaque département en engageant de potentiels recours administratifs à l'égard des communes concernées, le tout avec plus ou moins de rigueur selon les directives qu'ils reçoivent de la part de chaque gouvernement en exercice. Certains documents et projets d'urbanisme se trouvent donc autorisés par l'État alors qu'ils ne sont pas conformes à la loi du fait de ce dispositif d'arbitrage relativement fluctuant. Cela explique pourquoi de nombreuses associations citoyennes, organisations agricoles et structures environnementales doivent mobiliser leurs propres compétences et ressources financières afin d'engager les recours juridiques permettant de compenser cette carence de l'État. Bien souvent, les jugements sont rendus trop tard, une fois les aménagements réalisés. Pour pallier ce manque d'ambition de nos législateurs gouvernementaux et parlementaires et ce manque de rigueur de nos instances préfectorales, nous pouvons nous inspirer de la politique de préservation des terres agricoles qu'a mise en place le Québec depuis 1978. Celui-ci a en effet recensé l'ensemble de ses espaces cultivables et sanctuarisé une grande partie d'entre eux. Si une municipalité a impérativement besoin d'aménager un de ces espaces pour y implanter un parc de logements, un équipement collectif ou autre, elle ne peut le faire que sous certaines conditions et avec l'accord d'une commission indépendante et décisionnelle chargée de protéger cette ressource foncière.

Cette expérience intéressante a inspiré nos législateurs français qui, en 2010, ont mis en place des commissions analogues dans chacun de nos

départements : les CDPENAF (Commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). À la différence de la commission du Québec, celles-ci ne disposent malheureusement que d'un avis consultatif, excepté dans les DOM (Départements d'outre-mer) où elles ont obtenu une fonction décisionnelle du fait de la fragilité de l'agriculture locale et des émeutes contre la vie chère qui secouent régulièrement ces territoires. L'action de ces commissions ultramarines est reconnue par la majorité des acteurs concernés. Les élus municipaux, après avoir résisté durant les premiers mois, se sont bien adaptés à ce mode de contrôle collégial, contrôle qui associe les communes, les services de l'État, les organisations agricoles, les associations environnementales et différents autres acteurs compétents. Il est donc à la fois possible et urgent d'étendre ce dispositif à l'ensemble de notre territoire national, tout en continuant d'améliorer le fonctionnement de ces commissions qui restent perfectibles sur différents points.

Les différentes réformes structurelles et réglementaires que nous venons d'évoquer ne pourront se produire que si la majorité de nos responsables territoriaux et nationaux parviennent à évoluer sur ces différents sujets. Les bouleversements géopolitiques, économiques, écologiques, sanitaires et sociaux auxquels nous sommes en train d'assister vont mécaniquement pousser une partie d'entre eux dans cette direction, et ce quelles que soient leurs affiliations politiques. Mais ces changements profonds ne pourront advenir que si la pression citoyenne est suffisamment forte pour cela. Or cette pression citoyenne et cette demande sociale nécessitent qu'une prise de conscience collective s'opère autour de ce phénomène d'artificialisation de nos espaces naturels, agricoles et forestiers, que ce soit par rapport aux menaces qu'il fait peser sur nous, aux mécanismes sur lesquels il repose et aux différents moyens dont nous disposons pour répondre à celui-ci. Si nous acceptons de voir ce problème en face et que nous comprenons comment nous l'alimentons et par quels moyens nous pouvons le combattre, alors ce changement deviendra possible. Pour cela, il est indispensable de ne pas se limiter à des actions juridiques et institutionnelles mais d'agir parallèlement sur le terrain de l'éducation populaire en se saisissant de tous les canaux de communication qui irriguent notre société. L'art, la culture et toutes les formes d'expression qui peuvent alimenter notre liberté de vibrer, de penser, d'échanger et d'agir ont donc un rôle majeur à jouer dans ce domaine.

so

Renouveler la biodiversité des sols

Favoriser la biodiversité et la fraîcheur avec une micro-forêt Miyawaki

Audrey Devedeux

So good festival, 2024
© Audrey Devedeux

Audrey Devedeux Après avoir travaillé dans les milieux artistiques et culturels, Audrey Devedeux s'est tournée vers le cinéma d'animation avant de diriger un coworking pendant cinq ans à la gare Saint-Charles à Marseille. Elle consacre aujourd'hui son temps à des projets environnementaux et sociaux. Depuis 2022, elle collabore avec Gwendoline Diaz pour développer un projet de forêt urbaine avec l'association de la *Jeune Chambre Économique*. Le projet a été transféré à l'association Les Ateliers EcoCitoyens / Mars'Impact en 2025, avec laquelle Audrey poursuit plus largement ses actions.

L'idée de cette micro-forêt est née de mon observation des villes et de leurs aménagements. Souvent, la nature est cantonnée à des parcs très humanisés où l'aspect « sauvage » disparaît complètement. À Marseille, où je suis arrivée il y a six ans, j'ai constaté un vrai manque de verdure et d'îlots de fraîcheur. Comparée à des villes comme Montréal, Berlin ou Lyon, Marseille manque d'espaces verts denses, et tout particulièrement en centre-ville. Avec Gwendoline Diaz, nous avons d'abord mené une enquête pour étudier la méthode d'action la plus résiliente. Nous avons découvert plusieurs techniques comme végétaliser des toits, des murs, poser des bacs le long des bâtiments et des pistes cyclables, créer des ombrages avec divers matériaux... Mais cela ne suffisait pas. Nous voulions avoir un impact réel sur la biodiversité et la fraîcheur urbaine sur du long terme.

C'est alors que nous avons découvert la technique Miyawaki¹, du nom d'un botaniste japonais. Dans les années 1970, il élabore une méthode de reforestation. Cette méthode qu'il a testée et affinée dans plusieurs pays, porte désormais son nom et est pratiquée dans le monde entier. Elle consiste à planter différentes strates de végétation – arbres, arbustes, buissons pour créer des forêts natives en milieu urbain et péri-urbain sur des sols dégradés. C'est ainsi qu'en imitant une forêt naturelle dans la façon de planter, il est possible d'avoir une croissance 10 fois plus rapide, avec 20 fois plus de biodiversité et 30 fois plus dense que des plantations classiques. L'objectif visé est d'atteindre une forêt à dimension humaine autonome - même sur de petites surfaces de 100 à 2000 m² - qui capte le CO₂, lutte contre la pollution, recrée un véritable écosystème, coupe le vent et le bruit et constitue un îlot de fraîcheur particulièrement important pendant les périodes de canicule. C'est un sanctuaire qui s'avère très utile pour les oiseaux locaux ou en migration, les hérissons, les insectes et aussi pour les humains qui peuvent profiter de sa fraîcheur, de son ombrage et de ses vertus relatives au bien-être.

Ainsi, nous nous sommes rapidement entourées d'un partenaire technique, l'entreprise *Cœur et Canopée*, qui nous accompagne depuis le début

so

1 Akira Miyawaki (1928-2021), botaniste japonais, était un expert en biologie végétale et professeur à l'université nationale de Yokohama. Il a élaboré et mis en pratique la méthode de reforestation « senzai shizen shokysei », soit la « végétation potentielle naturelle ».

2 Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la construction navale à Marseille et en Provence a entraîné une consommation significative d'arbres, ciblant surtout le chêne (charpente, coque) et le pin (mâts, bordages). Chaque grand navire mobilisait plusieurs milliers d'arbres, issus des forêts provençales proches puis plus lointaines. Cependant, la part majoritaire des coupes forestières en Provence servait surtout au chauffage, à la cuisson, à la chaux, au charbon de bois et à l'agriculture. À l'échelle régionale, l'ensemble des usages du bois représentait plusieurs milliers d'hectares exploités, soit des millions d'arbres, faisant de cette période un pic durable de pression forestière.

de l'aventure pour garantir la réussite de la plantation et le respect des bonnes pratiques. À Marseille, nous avons étudié plusieurs pistes de terrains, et notre choix s'est porté sur un parking de 400m² accessible au public à la Friche la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille. Ce choix est stratégique et relève un défi : dé-bitumer puis planter. La Ville nous a aidé à nous connecter avec le lieu et nous avons commencé à mobiliser des entreprises, des associations, des particuliers et le public pour comprendre les besoins et les attentes des usagers, expliquer nos motivations et rassembler les financements.

Le projet est conçu pour être participatif et social. Nous avons souhaité impliquer les enfants, adultes et personnes âgées pour créer un véritable poumon vert en ville, non pas un parc à consommer mais un espace de sensibilisation et de découverte de la nature « sauvage », avec un accent mis sur le respect, la préservation et la création artistique. Des initiatives pluridisciplinaires accompagneront la plantation et permettront d'expérimenter les relations entre art et écosystèmes.

Concernant les essences d'arbres, arbustes et buissons, nous avons effectué les recherches nécessaires pour identifier des espèces adaptables et natives, c'est-à-dire originaires de la région et adaptées au climat de Marseille. Il a fallu se déplacer en dehors de la ville pour trouver les essences déjà présentes à la même latitude, avec la même qualité de sol, et dans un périmètre proche. Il a également fallu veiller à ce que le sol soit propice et donc faire les analyses préalables. Le terrain est plutôt sableux et les plantes pourront s'y développer correctement. Historiquement, Marseille était une forêt de chênes avant d'être exploitée, notamment pour la construction navale². Parmi les espèces locales et typiques de Provence, il n'y a pas beaucoup de fruitiers sélectionnés à ce jour mais une deuxième sélection sera réalisée en concertation avec la ville de Marseille.

Notre objectif n'est pas de créer un parc traditionnel où l'on « consomme » l'espace, mais une véritable dynamique et un poumon vert. L'idée est de sensibiliser à la biodiversité, surtout dans un centre-ville comme Marseille où cette dimension fait souvent défaut.

Depuis septembre 2025, le projet a pris d'autres dimensions et s'oriente notamment vers la désimperméabilisation des sols qui seront ensuite végétalisés. D'autres idées sont à l'étude avec la Friche la Belle de Mai et une entreprise de paysagisme qu'ils se sont chargés de sélectionner. Ils communiqueront à ce sujet quand le projet sera plus abouti.

II. Nouvelles formes de recherches artistiques

Gryllotalpa
Talking Stones, 2024,
Léna Hiriartborde
© Léna Hiriartborde

*Dessine-moi un
troupeau de moutons
2023, Frédéric Frédout
© Frédéric Frédout*

Nouvelles formes de recherches artistiques

Design et ruralité, une nouvelle piste d'enseignement dans les écoles d'art

Frédéric Frédout

Frédéric Frédout En qualité de designer, il explore l'éco et l'auto-construction, les questions de territoire, en créant des espaces publics, des lieux de médiation, de rencontre, d'échange et d'exposition liés à des questions environnementales sensibles. En tant que professeur aux Beaux-Arts de Marseille, un établissement Campus art Méditerranée, il enseigne le projet de design dans ses multiples dimensions aussi bien créatives et engagées que professionnelles. Il coordonne le cycle 1 de DNA design - diplôme conférant grade de licence. Il multiplie les expérimentations pédagogiques sous forme de cours, ateliers in situ, workshops et nourrit continuellement sa réflexion sur la transmission du design (participation aux séminaires de l'Andéa - Association nationale des Écoles d'art -, participation à Cumulus 2025 - Association internationale des Universités et Écoles d'art et Design -, expertises à l'HCÉRES depuis 2023 - Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). www.frederic-fredout-design.com

De nombreux signes, expériences et projets menés dans les écoles d'art sont ancrés dans les territoires, les campagnes, la ruralité et autour de l'agriculture. Ce n'est pas seulement une volonté pédagogique des établissements, c'est un intérêt, un engagement et une demande forte de nos étudiants. Ils rêvent de local, d'espace partagé, de matériaux biosourcés localement. Ils expriment l'envie et le besoin de travailler en groupe, en collectifs. Ils ont des envies d'artisanat. Souvent ils disent que c'est pour acquérir des techniques, le geste, mais c'est plus souvent pour se rassurer dans le travail de la main et le contact direct avec le réel et la matière et surtout pour tenter de maîtriser totalement les processus de conception et de fabrication avec une envie exacerbée d'autonomie. Aux professeurs de s'adapter ou de poursuivre des démarches déjà engagées pour développer, structurer, écouter, observer et nourrir tout cet écosystème en train de se redessiner avec, au passage, un bouleversement ou au moins une adaptation des pratiques pédagogiques.

L'École des Beaux-Arts de Marseille, un établissement Campus art Méditerranée, n'échappe pas à la règle et l'option design revendique et s'investit dans cette mutation nécessaire et salutaire. L'expression « design et territoire » figurait déjà au programme en 2006, avec le projet européen « Travertin de Toscane, le cas des matériaux pierreux », réunissant les Beaux-Arts de Marseille, l'Institut Polytechnique de Tomar et l'Université de design et d'architecture de Florence. Deux années à explorer le sous-sol, l'extraction et la transformation de ressources en valorisant les déchets, les pertes d'exploitation. Expérience complète aussi menée en 2014-2016 avec l'immersion de nos étudiants dans le bassin argileux de Salernes, à la découverte d'un tissu économique historique autour de la fabrication des tomettes, imprégnant encore le territoire. Semer et récolter du foin comme avant pour prendre soin de l'humain et des céramiques fragiles ?

L'école se nourrit de conférences, journées d'étude, invitations pour penser et réfléchir à ces nouveaux paradigmes. Pour ne citer qu'eux, Ludovic Duhem a présenté son approche biorégionale et écosociale le 27 janvier 2022. Isabelle Daëron qui dessine, sensibilise, magnifie l'eau dans

so

les espaces publics et les jardins intervient régulièrement auprès de nos étudiants. Gunther Ludwig, au nom du programme de recherche Liga - cohabiter avec le fleuve, a participé à une journée d'étude le 16 mars 2023. Camille de Toledo a nourri certains travaux en témoignant de sa pensée autour des récits et de ses écrits pour les auditions du Parlement de Loire (*Le fleuve qui voulait écrire : Les auditions du Parlement de Loire*, sous la direction de Camille de Toledo, éditions Les Liens qui Libèrent, 2021).

Tout récemment (du 3 au 6 octobre 2024), le Festival *Tangible*, coordonné par Fotokino a réuni les pratiques des deux ateliers de l'option design lors d'une table ronde et d'« écho-systèmes », une exposition à plusieurs voix autour des questions de design et de territoire. J'ai eu la chance de suivre cet événement et d'accompagner la dernière promotion de master. J'ai signé le texte du catalogue de ces diplômes en pensant qu'il ferait date et qu'on entendrait parler de ces jeunes designers engagés et prometteurs.

Revue de quelques projets

Océane Pilette revisite la fibre de chanvre, teste, mélange et met au point sa propre recette pour modeler, mouler des pièces de mobiliers, des vases qui expriment autant le matériau que des morceaux de paysage qu'elle a notamment observés lors d'un workshop en Algérie. Elle obtient le Prix François Bret en octobre 2024.

Clara Guilbert s'intéresse aux déserts de fleurs, ces moments exceptionnels et de moins en moins rares où les déserts sont envahis de nombreuses fleurs extraordinaires, de variétés parfois inconnues. Penser que le dérèglement climatique puisse produire du positif, en tous cas puisse renouveler des motifs, des décors, des dessins pour envahir, à nouveau, notre espace domestique sous forme d'objets, de tentures, de papiers peints.

Alix Vigouroux a d'abord validé sa licence puis a suivi une année de formation en Gestion d'exploitation ovine, du côté de Digne-les-Bains. Elle poursuit sa découverte des moutons, de la laine, des montagnes et des bergers, qu'elle réinvestit pour finaliser son master à Marseille, en tissant, filant, feutrant la laine d'animaux qu'elle connaît, chez des éleveurs qu'elle rencontre (voir page 9). Elle sort du *white cube* et du temps conventionnel, pour redonner du réconfort, à l'aide de mobiliers, tissus, objets du quotidien réhumanisés, des théières avec des pattes de poules, des doudous et des recettes locales réactivées, familiales, partagées. Elle a le temps, elle le prend et elle en donne.

Juliette Rougier qui se considère comme une « bidouilleuse glaneuse », collabore avec Pascal Souvet, ébéniste, et Marca, manufacture d'anches et roseaux de la Côte d'Azur, qui fabrique ces petites languettes vibrantes haut de gamme en canne de Provence. Elle récupère les pièces défectueuses vouées au rebut et les ré-agrée avec talent, crée des tableaux et une marqueterie de motifs chaleureux aux couleurs miel qui la propulse dans le monde d'un design plutôt chic et précieux. Elle obtient le Prix du

Public à la Design parade de la Villa Noailles en juillet 2024.

Dans un tout autre registre, Zoé Saudrais revendique ses origines modestes et l'envie de faire la révolution. Ses engagements multiples, son activisme pluriel déroule des banderoles, des slogans, des objets manifestes. Elle nous convie à boire du lait, à débattre le temps d'un repas de famille, à manger une tartine de beurre estampillée « On veut le beurre et l'argent du beurre ». Sur la table, il y a le pain, des œufs de poule, des vrais avec un jaune d'œuf bien jaune, un porte couteaux qui a la forme d'un bourgeois mort de son surpoids, à côté d'une assiette qui raconte le combat des femmes de chambre des hôtels Ibis.

En octobre 2023, Capucine Parmentier passe un week-end sur la ZAD de la Crem'Arbre, contre l'autoroute A69 dans le Tarn et Garonne. Un peu plus tard, des barrages et blocages d'agriculteurs-rices s'élèvent partout en France, signe de protestation contre leurs conditions de vie. Elle écoute, regarde, défend, témoigne et soutient. La sérigraphie *Pas de pays sans paysans* (voir p. 9) est le début d'une série de dessins qui composent même son mémoire de diplôme. Elle y explore des recettes au goût amer à base de sexisme, fascisme, machisme et élargit la lutte agricole aux questions de féminisme. Capucine évolue en femme libre dans l'espace public, à vélo, avec des objectifs bien pesés mais déterminés.

Anaïs Maurel, originaire de Montredon-Labessonnié (Tarn) revisite les traditions locales, le respect de la faune, de la flore, des valeurs. Elle souhaite laisser une empreinte positive et durable, questionne les savoir-faire, également la place de la femme dont on connaît la fragilité dans l'économie agricole. Elle redonne vie en utilisant tout ce qui peut être raccommoqué, prolongé, transmis (comme le linge du trousseau par exemple). Elle revisite des objets de cueillettes, des vêtements pour battre la campagne, des objets du quotidien. Elle ose même affirmer que sa démarche doit bousculer la mode (voir p. 55).

Stella Gercara écrit et tisse sa double culture avec des fibres, des récoltes, des histoires, des rencontres. Elle redessine des paysages entre Marseille, un workshop à Tlemcen en Algérie, et une enquête en Guadeloupe pour son mémoire et son futur diplôme.

Lilou Tasman s'intéresse aux produits de la vigne. Elle combine les douelles de vieux tonneaux déclassés pour faire du mobilier, des cloisons, des claustras. Elle utilise aussi la patine intérieure, des tonneaux pour extraire des pigments. En ce moment, elle essaie de transformer le moût de raisin en matière réutilisable pour en faire du design.

Globalement nos étudiants se situent et se reconnaissent sur une « carte » des pensées écologiques autour de l'éthique environnementale et des pensées autour du vivant, Baptiste Morizot, Vinciane Despret, Donna Haraway, Isabelle Stengers, Bruno Latour, Camille de Toledo... Mais ils explorent volontiers les pensées voisines de l'écoféminisme et des écologies décoloniales.

so

Accompagner ces nouvelles envies pose de nouvelles questions, réactive la nécessité de penser, la façon de transmettre, la manière d'être de chacun. Ce n'est pas toujours sans difficulté. Est-ce que ces pratiques adaptées au rural, aux grands paysages, aux ciels vertigineux, aux larges champs ouverts sont condamnées à rester dans leurs territoires ou bien est-ce nécessaire de les ramener dans nos urbanités ? Comment rendre compte de cela ? Comment situer et redonner le contexte initial ? Comment transposer sans les contraindre ces territoires ruraux, grandioses, infinis, complexes, vivants ondoyants dans nos univers modernes lisses et rationnels sans qu'ils soient regardés de loin, pour ne pas dire de haut ? Comment être juste et à la bonne échelle ? Comment rendre accessible ce qui est loin ? Et comment ne pas alourdir le bilan carbone pour nous y rendre. Je vois Oliver Salway (master design 2023) lors de sa résidence *Rouvrir le monde* à Selonnet Chabanon, qui dépose des pierres le long des chemins, gravées de signes quasi mystiques pour baliser de nouveaux territoires d'économie de sport d'hiver où les champs de neige risquent de redevenir des champs tout court.

Dans l'adaptation de ma nouvelle pratique pédagogique, je sens qu'il est nécessaire de passer du temps à écouter, beaucoup écouter, beaucoup sentir et ne pas vouloir tout de suite transmettre, tout transmettre. Il faut laisser faire, laisser venir, cultiver, amender, planter. J'ai commencé à comprendre cela avec Huao (master design 2019) en l'écoutant, en écoutant le vent et le « sentiment de nature » dont parlent souvent nos étudiants chinois. Cette expression n'a pas d'équivalent chez nous. On la retrouve un peu aussi dans les pays nordiques. Elle semble même un peu anecdotique pour notre culture, elle est impossible à expliquer, on devine ses contours sans toutefois lui laisser suffisamment la place d'exister.

En design : on coupe, perce, plie, coule, coud, tisse, fabrique, soude. C'est une pratique plutôt hyperactive. Ne pas l'être conduit à perdre le fil du projet et à laisser tout glisser entre les doigts. Dans le cadre de ce changement nécessaire de pratiques, je choisis d'utiliser des verbes à la voix moyenne. Je préfère dire que « Le projet convoque des notions différentes », que « l'espace mutualise des usagers », que « l'idée entraîne de nouveaux usages », que « l'objet se réfléchit dans son environnement », que « les matières se composent de différentes textures », ou que « les structures s'équilibrent entre elles ». Cette forme grammaticale peu usitée consiste globalement à être tournée en même temps vers soi et vers les autres. Cela permet d'être moyen, réfléchi, réciproque, décausatif.

J'essaie également de relativiser le côté « professeur-docteur » qui fait une ordonnance de références, pour ses étudiants. C'est pratique, facile, rapide et ça donne bonne conscience. Mais on sait que l'ordonnance ne dit pas si les médicaments sont pris et efficaces. Je préférerais la médecine douce, les infusions lentes plutôt que la surdose de produits. Donner des recettes, des mots clés, des pistes, des creux qui permettent aux étudiants de chercher et de trouver la référence. J'adore esquisser cela sans donner

les noms précis, en oubliant plus ou moins volontairement les titres.

Dernier point essentiel, c'est être lucide et rester honnête sur les conditions de l'agriculture, de l'économie, des territoires ruraux. Le témoignage d'une chevrrière, en région sud, hante souvent mes pensées. « Pour faire du fromage de chèvre, il faut du lait, donc des chevreaux et comme on ne peut pas les garder tous, il faut en tuer. Je ne veux pas laisser la sale besogne à un abattoir, donc j'assume et je préfère les tuer dans les meilleures conditions possibles. Chaque fois, c'est un véritable cauchemar ». J'y pense, j'y repense. Je revendique mes racines agricoles. Je suis fils de paysan. Je revois mes parents qui pleurent lorsque le camion emmenait leurs vaches vers l'abattoir. Je m'occupe aujourd'hui d'un morceau de forêt dans les Alpes-de-Haute-Provence. Je me reconnecte au monde dans ma « cabane de bûcheron », pour lire, rêver, et penser. Non loin de mon refuge, il y a la caravane d'un berger qui passe la nuit pas loin de son troupeau pour surveiller le loup. Le monde du design, parfois chic ou mondain, paraît soudainement bien loin et surtout obsolète. Mais un design de territoire en recherche est aujourd'hui un outil fort et prometteur. Ce travail nouvellement ancré au sein des écoles réévalue les enjeux des pratiques, le référentiel des outils, les repères, la cartographie, l'histoire, l'économie, le politique et donc l'humain qui n'en était plus le centre. Ce travail part du terrain et y retourne. Il revalorise des zones oubliées, mal traitées, minoritaires et tente de les revitaliser. Les questions importantes d'artificialisation des sols, d'accès à la culture, à la qualité de vie, aux échanges économiques font face aux volontés capitalistiques de toujours tout grossir, englober, à l'image miroir des métropoles toujours plus grandes et éloignées. Cela devrait obliger le politique à se positionner pas seulement sur une ligne qui va de la gauche ou la droite mais sur un espace beaucoup plus large et plus finement complexe. Imaginer de nouvelles campagnes, pas seulement électorales. Pour l'instant ce design d'auteur engagé expérimente, témoigne, bouleverse les lignes, semble dessiner l'avenir mais n'a pas encore fait la preuve des nouveaux usages, n'a pas trouvé toutes ses modalités et encore moins son modèle économique, s'il doit y en avoir un. Espérons que cela continue d'agir, que ces signaux faibles s'amplifient, que cela ne se brise pas sur le principe de réalité. Au moins essayer. A-t-on le choix de faire autrement ?

so

Battre la campagne
Master 2, 2025,
Anaïs Maurel
© Anaïs Maurel

L'Agriculture comme écriture

Nina Ferrer-Gleize

*La charrue ou
Les vertèbres*
2023,
Nina Ferrer-Gleize
© Nina Ferrer-Gleize

Nina Ferrer-Gleize est photographe, autrice, chercheuse et éditrice. Sa pratique fait se rencontrer textes et images dans le champ de la création artistique documentaire, mais également du côté de la recherche théorique et critique. Son livre *L'Agriculture comme écriture* est paru en 2023 aux éditions GwinZegal. Ses premières expositions personnelles se sont tenues au Bleu du Ciel (Lyon, 2021) et au centre d'art GwinZegal (Guingamp, 2023). Elle est titulaire d'un doctorat de création (ENSP, AMU, 2021) et a également étudié à Paris Cité, à la HEAR-Strasbourg et à l'ÉSAL Épinal. Nina Ferrer-Gleize a co-fondé Pétrole éditions en 2013. Elle enseigne la photographie et la culture visuelle au sein de l'option Design graphique de l'ESAD Valence.

Mon oncle est éleveur de vaches laitières. Depuis 1920, la ferme dite de Mirabel, à Vernoux-en-Vivarais en Ardèche, voit se succéder les descendant-e-s de la même famille. L'exploitation s'est agrandie, des bâtiments ont été construits ; la polyculture autosuffisante est devenue une monoculture, sous contrat avec une multinationale. À Mirabel, se côtoient donc une salle de traite mécanisée et des faux d'une centaine d'années ; des gestes récents — manœuvrer un semoir mécanique — accompagnent des gestes archaïques — manier une fourche.

Dans une des chambres de la ferme est accrochée une reproduction des *Glaneuses* de Jean-François Millet, qui est là depuis soixante-dix ans. Sur le bureau de mon oncle se trouve son contrat avec Danone, qu'il ne se résigne pas à signer depuis cinq ans. Dans un château du XVe siècle situé à quelques kilomètres de la ferme, il y a des contrats de fermage du début du XIXe siècle ; ils concernent des terres que mon oncle loue aujourd'hui. Ces documents encadrent ma recherche, qui s'est déployée d'une part, par le biais d'un travail artistique, sur le terrain de la ferme, et d'autre part en élaborant une enquête théorique dans les champs de la littérature et de la photographie principalement.

Au cours de quatre étés successifs passés sur l'exploitation se déploie une recherche artistique pensée dans une perspective dialogique, dans le côtoiement quotidien de mon oncle et de son activité. Sur la ferme, j'initie une série de gestes documentaires, avec l'intention de révéler, de rendre compte, de tout ce qui « parle », de tout ce qui s'« écrit » dans ce lieu. D'une certaine façon, je cherche à me situer à la source de toutes les représentations qui ont pu recouvrir le monde agricole ; mais qu'y a-t-il sur place, que s'y dit-il avant qu'on cherche à en dire quelque chose ? L'agriculture est caractérisée par le travail du sol, par une façon de produire des traces et des empreintes, de creuser, de graver, d'inscrire. Sur la ferme, dans les champs, sur les murs des bâtiments, j'entrevois un langage indéchiffrable, une langue propre au travail de la terre. Par la photographie, je cherche à révéler l'écriture et la voix d'un lieu et de ses acteurs : l'agriculture comme écriture.

so

Voltmètre
2023,
Nina Ferrer-Gleize
© Nina Ferrer-Gleize

III. Faire dialoguer pastoralisme et biodiversité

*Cléa Dys, alpage de
Valdemars, Alpes-de-
Haute-Provence, 2022*
© Maison de la transhumance

Transhumance du troupeau Reynaud, clues de Barles, Alpes-de-Haute-Provence, 2024
© Maison de la transhumance

Faire dialoguer pastoralisme et biodiversité

La transhumance, modèle de relations entre l'homme, l'espace et l'animal

Patrick Fabre

Patrick Fabre ingénieur agricole, dirige depuis sa création la Maison de la transhumance (Salon-de-Provence). Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, et concepteur de plusieurs expositions itinérantes et outils d'interprétation (sentiers de découverte, malles pédagogiques...) autour du métier de berger et de la transhumance. Il est à l'origine de la création du GR®69 La Routo®, qui relie sur plus de 540 km Arles à la vallée de la Stura (Piémont), empruntant les anciennes drailles de transhumance, ainsi que du Centre euroméditerranéen de ressources sur la transhumance installé au Domaine du Merle.

Parler de transhumance à Aix-en-Provence n'est pas si curieux puisqu'il n'y a pas si longtemps des troupeaux traversaient encore la ville pour partir vers les Alpes et ils passaient notamment par le cours Mirabeau. C'est un peu curieux aujourd'hui d'imaginer des moutons sur le cours Mirabeau mais la Fontaine des Neuf Canons, qui est au centre du Cours Mirabeau, est une fontaine installée par la ville d'Arles pour que les troupeaux transhumants puissent s'y abreuver lors de la montée vers les Alpes. La transhumance fait partie du passé aixois.

La Maison de transhumance est installée au Domaine du Merle à Salon-de-Provence, au cœur de la plaine de la Crau qui est le bastion de la grande transhumance estivale. Ce domaine est connu pour être le lieu du plus ancien centre de formation de bergers et de bergères salariés en France. La formation existe depuis les années 1930. Il héberge également un centre de ressources sur la transhumance au niveau méditerranéen. Ce lieu unique en France rassemble des archives, des films, des sons, des images et des livres sur la transhumance. Ces ressources sont en partie en ligne depuis 2025. L'espace sur lequel travaille la Maison de la transhumance est celui du bassin méditerranéen puisque la transhumance existe depuis le Portugal et l'Espagne jusqu'à la Roumanie et également de l'autre côté de la Méditerranée, dans des pays du Maghreb comme l'Algérie ou le Maroc. Quand on descend vers l'Afrique dite noire, subsaharienne, on va plutôt vers des formes de nomadisme, ce qui est quelque chose de différent. La transhumance est plus organisée et va d'un point bas vers un point haut. Dans le bassin méditerranéen, on appelle les itinéraires qu'empruntaient ou empruntent encore les troupeaux les cañadas en Espagne, les tratturis en Italie, et les drailles ou les carraires en France.

Certains pensent encore que le métier de berger est représenté par un homme un peu fantomatique âgé avec des accoutrements d'une autre époque, la fameuse cape de berger, la limousine. De fait, le profil des bergers et des bergères qui gardent aujourd'hui les troupeaux dans les Alpes n'a plus rien à voir. La relation entre l'homme et l'espace se fait à travers l'herbe. Le principe de la transhumance c'est la quête de l'herbe.

so

C'est le métier de berger et de bergère, de l'éleveur et de l'éleveuse, que d'aller trouver de l'herbe depuis la plaine jusqu'à la montagne. Les troupeaux pâturent pour l'essentiel, aujourd'hui dans des espaces naturels protégés. C'est le cas par exemple dans la plaine de la Crau où les coussous, les parcours de Crau sèche, sont dans une réserve naturelle nationale, ou dans les montagnes du plateau de l'Emparis, dans le Parc national des Ecrins. On peut parfois apercevoir la neige près de la Meige.

Le mouton est le terme générique. Les troupeaux sont composés essentiellement de brebis de la race mérinos d'Arles, qu'on reconnaît aux grandes cornes enroulées des mâles. Le mérinos d'Arles est vraiment la race phare de la transhumance depuis la Crau. Elle a fait, il n'y a pas si longtemps, la fortune du pays d'Arles grâce à sa laine. On appelait les éleveurs, à l'époque, les capitalistes. Aujourd'hui les éleveurs ne sont plus des capitalistes mais le capital, le cheptel, c'était le troupeau et la laine qui faisait vraiment la fortune de territoires comme la ville d'Arles.

La transhumance dans nos territoires est très présente. Il y a près de 600 000 brebis qui transhument entre la Provence et les Alpes. C'est une forme d'élevage qui résiste mieux en Provence que dans d'autres territoires de France ou de Méditerranée. Elle était pratiquée à pied et à une certaine époque également en train. Aujourd'hui elle se pratique pour l'essentiel en camion. Il y a une forte adaptation de la transhumance par transport en camion bétailière.

Il faut préciser que la production principale de l'élevage transhumant de Provence n'est pas le lait ni le fromage, qu'on va trouver plutôt par exemple dans les Pyrénées, mais la viande d'agneau. Les éleveurs ont su finalement transformer cette brebis mérinos d'Arles en productrice de viande d'agneau.

La transhumance a marqué les territoires de la Provence aux Alpes avec ses fameuses drailles ou carraires. Les principales voies de transhumances partaient de la Crau mais aussi de la Camargue. La Camargue était une magnifique terre de mouton avec près de 250 000 brebis dans les années 1850. Aujourd'hui même si on parle beaucoup des taureaux et de course camarguaise, vous trouvez encore des bergeries dans quasiment tous les mas de Camargue. Les grandes drailles traversaient tous les territoires. Elles étaient empruntées par les troupeaux qui parcouraient parfois plus de 300 km. Aujourd'hui vingt à trente troupeaux transhument encore à pied dans nos territoires. Ils partent pour l'essentiel du département du Var ou des Alpes-Maritimes par l'arrière-pays pour monter jusqu'en Ubaye, le Haut-Verdon et la Haute-Tinée. Ce sont des parcours de 100 à 200 km alors que le transport en camion permet au troupeau d'aller jusqu'en Savoie voire la Haute-Savoie et le Mont Blanc. La transhumance en camion est assez bien organisée et régulée. Je ne suis pas là pour défendre le transport en camion mais c'est le mode de transport le plus adapté aujourd'hui malgré des problèmes au niveau de la réglementation européenne qui restent à résoudre.

Ce qui est intéressant dans ce mode d'élevage, c'est la relation entre l'humain et l'animal. En effet, le gardiennage du troupeau notamment en montagne permet une grande proximité. Avec l'utilisation de filets électrifiés, il y a de moins en moins de gardiennage dans les territoires de Provence mais en montagne et dans les grands territoires de la Crau Sèche, on le trouve encore de manière systématique. Le rapport à l'animal reste ainsi très présent dans ce métier de berger transhumant. C'est aussi ce rapport privilégié à l'animal et à l'espace que viennent chercher les bergers ou bergères en formation au Domaine du Merle.

Sur la question du paysage, la Maison de la transhumance a mené avec l'appui de la Région Sud, un projet qui s'appelle *Pasteurs paysages : pastoralisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur* qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage du même nom chez Actes Sud en 2015. Lionel Roux a effectué un travail photographique à l'aide d'un petit camion nacelle. Il a pris des images depuis 15 - 20 mètres de hauteur avec le troupeau et le berger ou la bergère dans leur espace pastoral, associées à des entretiens. Ce travail rappelle ainsi aux habitants, aux visiteurs et aux élus de ce territoire l'importance fondamentale et historique des troupeaux dans la création des paysages emblématiques de la Crau Sèche, une réserve naturelle nationale créée pour la protection des coussouls. On trouve aussi des troupeaux qui débroussaillent les pistes DFCI¹. En pâturant au printemps, ils limitent les risques d'incendie en été. À une époque, les stations de ski ne voulaient plus de troupeaux l'été en montagne, notamment parce qu'ils attiraient les mouches. Puis on s'est aperçu que l'herbe poussait et qu'il y avait plus de risques d'avalanche en hiver sur les pistes et c'est ainsi que certaines stations de ski font revenir les troupeaux. Sur le plateau d'Emparis entre les Hautes-Alpes et l'Isère les troupeaux qui pâturent maintiennent des milieux ouverts sur lesquels on va trouver une plus riche biodiversité avec par exemple les tétras lyres et beaucoup d'autres espèces d'oiseaux et de plantes. De nombreux paysages sont liés au pâturage multiséculaire et sont inclus aujourd'hui dans des espaces naturels protégés. C'est la présence des troupeaux qui a favorisé ces espaces riches en biodiversité et ces zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

L'image ancienne du berger salarié qui passait sa vie avec le même troupeau et le même patron a aujourd'hui disparue. Les bergers ou bergères qui font du gardiennage en été font la plupart autre chose le reste de l'année. Le métier a évolué, les conditions économiques ont changé et cela perturbe certains éleveurs qui ne peuvent garder les bergers toute l'année à leur service.

Il y a nécessité de continuer à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les logements des cabanes de montagne dans les Alpes du Sud. La Région Sud finance des programmes dans ce sens mais cela prendra encore dix ou quinze ans avant d'établir des conditions de travail et de logement répondant aux normes d'aujourd'hui. L'apparition,

depuis trente ou quarante ans, de ce qu'on appelle les fêtes de la transhumance est un phénomène assez intéressant. L'une des toutes premières à Die (1991) dans la Drôme ou la fête des bergers et des traditions, à Istres réunissent beaucoup de monde. C'est parfois un peu frustrant parce que les gens viennent pour voir des moutons, ce qui est sympa notamment pour les enfants, mais on a du mal à faire passer les messages importants. Ces reconstitutions, parfois un peu trop traditionnelles comme à Istres, ne permettent pas d'expliquer l'évolution de la transhumance. Mais ces fêtes sont importantes à investir avec nos modestes outils de médiation.

En Provence, comme dans la plaine de la Crau, les terres pastorales sont soumises à de fortes pressions dues à l'augmentation des infrastructures environnantes comme le Grand Port de Marseille, les routes et autoroutes, les zones militaires ou l'implantation de la zone logistique de Saint-Martin-de-Crau qui a détruit beaucoup de terres pastorales. L'arrivée massive de l'arboriculture intensive a également détruit de nombreux hectares de la Crau Sèche. La défense de ces terres est un combat constant. La Maison de la transhumance a contribué à la création de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau mais celle-ci n'a sauvé que 8 000 hectares de la Crau Sèche sur les 45 000 d'origine. Le foncier est un enjeu important pour ces territoires et les terres pastorales ne sont pas forcément toujours prises en compte.

Cependant, l'économie actuelle de l'élevage ovin transhumant en Provence n'est pas si mauvaise. De 5 à 6 € on est passé à 8 à 9 € le kilo de carcasse agneau ces trois dernières années. On a aussi revalorisé la filière de la laine mérinos d'Arles, la plus fine d'Europe, et on a créé une gamme de vêtements de marche pour la randonnée. Il y a aussi toutes les aides, les primes liées à l'élevage ovin, à la brebis ou aux hectares. Donc l'économie est plus favorable que dans les années 80 ou 90 où la filière ovine française a été un peu sacrifiée vis-à-vis d'autres objectifs stratégiques. Elle a connu un bouleversement qui a entraîné la disparition de l'élevage ovin dans beaucoup de territoires en France.

La prédation, avec le retour du loup au cœur du Mercantour en 1992, qui s'étend aujourd'hui dans toute la région et presque toute la France, y compris dans les Bouches-du-Rhône, constitue une question problématique. Dans le pays aixois, il y a deux meutes installées depuis longtemps derrière la Sainte-Victoire et, récemment, deux attaques ont eu lieu dans la plaine de la Crau et la Camargue. Le rôle de la Maison de la transhumance est d'expliquer les difficultés qu'engendrent la présence du loup, du prédateur, dans les zones pastorales. Il faut prendre en compte que le loup est là pour longtemps et surtout ne pas résumer la problématique à brebis tuée / brebis indemnisée. Cette situation engendre beaucoup de complications pour les bergers en montagne et dans la Crau et elle pose question par rapport à l'avenir du métier. Derrière cette question se pose le problème de ce que l'on appelle le partage de l'espace avec le retour des chiens de protection qu'on appelle le Patou ou Montagne des Pyrénées.

so

1 Défense Forêt contre les Incendies

zo

Les chiens de protection dans les troupeaux, que ce soit le Montagne des Pyrénées, le Berger d'Anatolie ou le Mâtin d'Espagne, sont des chiens présents en permanence et ils peuvent être agressifs avec les marcheurs et les randonneurs. Le rôle de la Maison de la transhumance est là aussi, modestement, d'expliquer pourquoi ces chiens de protection sont nécessaires.

La montée en puissance des mouvements végans ou antispécistes constitue un autre point compliqué à gérer. Notre civilisation vient en partie de la domestication animale, en particulier du mouton, et il est difficile de condamner trop facilement des filières en les accusant de tous les maux, parfois sans arguments. Deux livres traitent de ce débat de société intéressant. Les livres d'Aymeric Caron *No steak* et de Jean-Claude Poizat *Pro Steak* posent les jalons de ce débat. Aujourd'hui les gens consomment moins de viande et c'est tant mieux pour la santé globale mais faut-il pour autant condamner toute la filière ?

L'inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été obtenu d'abord par trois pays : l'Italie - chef de file - l'Autriche et la Grèce en 2019. L'inscription au patrimoine culturel immatériel français a été obtenue en juin 2020 en collaboration avec le ministère de la Culture. L'inscription sur la liste UNESCO du patrimoine immatériel de l'humanité, a eu lieu en décembre 2023 avec six autres pays². D'abord lié au déplacement à pied, la transhumance est aujourd'hui prise en compte qu'elle soit pratiquée à pied ou en camion, en montagne ou de façon horizontale. Dans le sud - Provence et Alpes - ce sont plutôt des ovins, des moutons qui transhument. Dans les Alpes du Nord et la Savoie, ce sont plutôt des bovins. Dans les Vosges et le Jura, ce sont aussi des bovins. Le ministère de la Culture a choisi d'élargir la question. Quel est le vrai transhumant ? Est-ce celui qui transhume à pied sur 20 à 30 km ? Ou est-ce celui qui transhume en camion sur 300 ou 400 km ? Question intéressante. Ensuite vous avez les Pyrénées où vous avez des ovins, des bovins mais aussi des équins avec les fameux chevaux de Mérens, la Corse avec des ovins ou des caprins et des déplacements très courts, beaucoup moindre qu'auparavant, et puis les ovins des Cévennes et les bovins du Massif Central.

Aujourd'hui une troisième vague de pays candidats s'annonce avec notamment la Turquie et la Bulgarie pour 2026. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi va servir cette inscription. On a travaillé avec le Collectif des races locales de massifs (Coram) à un plan de sauvegarde de la transhumance.

Les quatre axes de travail sont :

- Les questions juridiques autour des droits de transhumance.
- Les questions de formation / transmission avec les écoles de bergers.
- Le troisième axe, géré par la Maison de la transhumance au niveau national, est celui de la médiation et de l'interprétation.
- Le quatrième axe est articulé autour de la mise en place d'un observa-

toire des pratiques (quels volumes transhumants dans les différents pays).

Pour finir, avec l'appui de la Région Sud, la Maison de la transhumance a réalisé dernièrement une exposition itinérante qui s'appelle *Où vas-tu berger ? Transhumance et société*, inaugurée en avril 2025 au Musée de la Camargue. Elle travaille actuellement à un observatoire des pratiques et à un colloque qui aura lieu, avec les dix pays inscrits sur la liste de l'UNESCO, au Mucem en avril 2026.

Elle a travaillé également sur le sentier de grande randonnée, le GR®69 La Routo - mis en place entre la ville d'Arles et la vallée de la Stura, dans le Piémont italien, sur 540 km. C'est un sentier de grande randonnée qui a pour objectif de valoriser tous les aspects de la transhumance, que ce soient les paysages traversés, les savoir-faire ou les produits comme la laine ou la viande. Les lieux de restauration ou la dimension artistique - comme pour les fresques mises en place par Till Roeskens et Elsa Noyons avec le CAIRN à Puimoisson en avril 2023 - constituent le cœur des préoccupations de ce projet.

Le GR®69 est un outil vraiment intéressant parce qu'il est multidimensionnel. Il a été inauguré en juin 2022 et il constitue sans doute l'outil le plus étonnant que la Maison de la transhumance a mis en place à ce jour.

2 Espagne, Roumanie, Albanie, Croatie, Andorre, Luxembourg

so

zo

*Jose Cardoso, chevrier,
Torre, Serra da Estrela,
Portugal*
© Hannes Schreckensberger
& Célia Picard

Cet été, je prends la montagne

Célia Picard et
Hannes Schreckensberger

Célia Picard et Hannes Schreckensberger Dans leur travail de volume et installation, Célia Picard et Hannes Schreckensberger réussissent le pari d'articuler des interrogations liées au champ de l'architecture, d'où ils sont tous les deux issus de par leur formation, à celles de l'art contemporain. Nourris par une subtile association de références au modernisme et à ses utopies, ainsi qu'aux formes vernaculaires de l'artisanat et à la technologie féconde du « tout numérique », leurs travaux invitent à réfléchir aux usages et aux rituels induits par nos contextes de vie et par les objets qui nous entourent. De là, le travail d'investigation s'ouvre aux mythologies collectives, autant dans l'espace domestique que dans le contexte urbain ou rural. Cette analyse permet l'expérimentation et la production de nouvelles formes, dans un but de transformation sociale et culturelle, telle qu'initiée dans la méthode scientifique de la recherche-action.

La résidence artistique Humus invitait à aborder les vastes sujets de la transhumance et du pastoralisme. Notre pratique artistique se développe autour d'un intérêt pour les techniques artisanales traditionnelles et l'élaboration d'histoires alternatives, à partir de mythes personnels comme collectifs. Nous avons investi ce temps pour approcher la cosmologie des berger-ère-s, et pour aller voir derrière l'image d'Épinal, la réalité actuelle de leur travail, dans deux régions : la Serra da Estrela, au Portugal, et les Alpes du Sud, autour de Digne-les-Bains. Nous nous intéressons depuis plusieurs années à la laine de mouton comme point de convergence d'un ensemble de pratiques artisanales et culturelles.

Serra da Estrela

Juin 2024, Hannes Schreckensberger

La première partie de la résidence a consisté en un séjour de deux semaines, dans la Serra da Estrela, région où le pastoralisme est encore actif. La résidence a débuté par une participation à une transhumance de 50 moutons Bordaleira, la race locale. La marche a commencé au petit matin, dans les hauteurs du village de Vila do Carvalho, près du rocher de la Fraga Grande, jusqu'aux pâturages d'été de la Nave de Santo António, à 1500 m d'altitude. Pendant les six heures de marche, j'ai eu une première immersion dans la relation entre l'humain et l'animal, du lien profond du berger Ramiro avec le paysage et ses blocs de granit, ainsi que de sa connaissance intime de la flore locale. Ce qui m'a frappé dans cette transhumance, c'est l'émergence d'un rapport au temps ralenti, et d'un paysage défini par le mouvement du troupeau. Cette première rencontre et les échanges avec Ramiro m'ont offert un point de départ solide pour explorer le savoir extrêmement vaste des berger-ère-s. D'autres rencontres avec lui ont suivi, chacune nourrissant la précédente : son parcours de néo-berger réalisant son rêve à la retraite, la question des sources d'eau de montagne laissées sans entretien faute de moyens, la laine devenue sans valeur, les incendies de 2022 qui ont dévasté pâturages et exploitations, la transmis-

so

sion familiale des cloches et sculptures sur bois, l'usage des terres collectives, son savoir sur les plantes médicinales (comme la carqueja ou le genévrier), et l'importance des retrouvailles avec d'autres berger-ère-s.

J'ai également rencontré à plusieurs reprises Cardoso, un chevrier de 70 ans. Lui utilise un drone pour surveiller ses 300 chèvres, car il n'a plus la force d'assurer seul cette tâche. Il mène une vie sociale animée l'été avec d'autres berger-ère-s, arbore fièrement une cape traditionnelle en Burel, dort dans une camionnette faite d'abris en alpage, et fait paître ses animaux sur le plateau de Torre, le point culminant du Portugal, ce qui entraîne des tensions avec les touristes. Sa capacité à observer en permanence ses animaux m'a beaucoup marqué.

Mon séjour m'a aussi permis d'explorer l'industrie lainière portugaise, qui a marqué la région pendant des siècles. La ville de Covilhã fut un grand centre textile jusqu'au milieu du XXe siècle. J'ai étudié le Burel, ce feutre de laine produit uniquement ici et dont sont faites les capes de berger-ère-s. J'ai visité deux manufactures encore actives (Burel Factory et Ecolã) à Manteigas, et j'ai pu acquérir de la laine de mouton Bordaleira ainsi que du tissu Burel pour de futurs travaux artistiques. J'ai également découvert les couvertures traditionnelles en laine Mondegueira fabriquées à la main par l'association Cobertor de Papa à Maçainhas de Baixo, à partir d'une race rustique comptant aujourd'hui moins de 3 000 moutons. Enfin, j'ai partagé une demi-journée avec une famille d'éleveurs de chèvres à Alvoco da Serra, découvrant la dureté de leur quotidien, puis j'ai rencontré un ancien fondeur de cloches, un vannier en châtaignier et un fromager traditionnel. J'ai aussi pu discuter des problématiques autour du pastoralisme avec le chercheur José Conde (CISE – Centre d'interprétation de la Serra da Estrela). Un moment fort fut la visite du village abandonné de Quinta da Taberna, où un berger, José Neto, a gravé des milliers de mots sur les façades en pierre qui sont des témoignages émouvants d'une tradition de bergers immortalisés dans la roche.

Le séjour s'est conclu par la fête de São João Baptista à Folgosa da Madalena, patron des berger-ère-s. Les troupeaux y sont menés autour de la chapelle du village, au solstice d'été, dans une atmosphère hautement performative : sons des cloches, odeur des bêtes, air vibrant de leurs mouvements... Ce fut un moment d'une grande intensité proche de la transe.

Digne-les-Bains

Août - octobre 2024, Célia Picard et Hannes Schreckensberger

Comme pour la première partie, notre séjour à Digne-les-Bains, au Cairn - foyer d'art contemporain, s'est structuré autour de rencontres avec des berger-ère-s et des éleveurs, et d'explorations du paysage alpin. Réparti en trois séjours, il nous a permis de percevoir les variations du rythme des troupeaux à travers les saisons. Une rencontre marquante fut celle avec

Florian, jeune néo-berger, et ses aides, tous diplômés d'écoles d'art. Ils associent leur pratique artistique au métier de berger. Nous avons discuté des relations entre éleveurs et berger-ère-s, des conditions précaires en montagne, de la transmission du savoir pastoral¹, de leur association pour améliorer les conditions de travail, du vocabulaire pastoral, des transhumances, des fossiles trouvés en montagne, et des gravures rupestres traditionnelles.

Nous avons aussi échangé avec Claude Pélestor, 75 ans, éleveur de 3000 moutons répartis entre 7 bergers. Il nous a parlé de la difficulté à recruter, du recours à des bergers roumains, de l'aménagement de cabanes modernes, de son prototype de cabane mobile high-tech, du rôle des groupements pastoraux, du retour du loup, et de l'importance de l'hygiène du troupeau. Avec Karim, ancien berger devenu petit éleveur, nous avons parlé des loups, des tempêtes en montagne, et des messes des berger-ère-s au printemps et en automne. Avec George, éleveur de Thônes et Marthod et de Mérinos d'Arles, nous avons discuté des stratégies d'élevage, du marché de la laine, et nous avons récupéré de la laine de Thône et Marthod pour nos recherches.

Nous avons également cherché la variolite, la "pierre à venin" de la Durance, jadis utilisée contre les morsures de serpent et liée aux routes de transhumance.

Nous avons rencontré l'ethnobotaniste Laurence Chaber avec qui nous avons parlé de l'usage des plantes médicinales par les berger-ère-s, et visité l'écomusée de La Javie. Enfin, nous avons parcouru d'anciennes drailles, les routes de transhumance, pour éprouver leurs places dans le paysage.

Les deux séjours de la résidence ont pris des formes et des tonalités très différentes, en fonction des saisons, des rencontres et des paysages. Ils nous ont offert une entrée dans la cosmologie des berger-ère-s – si vaste que nous avons eu le sentiment d'en explorer seulement la surface. Le pastoralisme demeure pour nous un champ de recherche riche en questions ouvertes.

La résidence a aussi révélé les conflits qui traversent les zones pastorales reculées : les conditions de vie des berger-ère-s, l'approvisionnement en eau des animaux, les conséquences du changement climatique, l'économie mondiale... Nous avons observé la manière dont les berger-ère-s s'organisent en associations, améliorent leurs conditions, ou créent des rituels collectifs. Le quotidien et les luttes des berger-ère-s, leur façon de s'ancrer en gravant leurs trajectoires dans le bois ou la pierre s'est transformé dans notre pratique en textiles, cloches et panneaux de bois.

1 Communication avec les moutons, soin aux animaux, chiens de berger, organisation des pâturages

so

*Transhumance,
Serra da Estrela*
© Hannes Schreckensberger
& Célia Picard

IV. Partager les savoirs et les pratiques artistiques en milieu rural

*Stones, échanges
avec les habitants
Cunqueiros, 2024,
Érik Samakh
© Carlos Casteleiras*

Voyage en Terres amoureuses

Stéphanie Sagot

*Carte de tendre,
Terre amoureuse, Férale*
Aquarelle sur papier,
100x150cm, 2023,
Stéphanie Sagot
© Stéphanie Sagot

Stéphanie Sagot Artiste, universitaire, fille et petite-fille d'ostréiculteur-rices, méditante, Stéphanie Sagot investit des sujets touchant à l'écoféminisme, à la biodiversité, à la paysannerie et aux politiques agricoles. À travers divers médiums (installations, performances, aquarelles, sculptures...) et actions concrètes (jardin en permaculture, sculptures-compost, enseignements art et conscience écologique), elle étudie les formes d'écologie relationnelle liant Humain et Humus. Ainsi, elle a imaginé et dirigé le centre d'art appliqué à l'alimentation La cuisine (2004-2016), elle a cofondé le duo Le Nouveau Ministère de l'Agriculture avec Suzanne Husky et le duo Becquemin & Sagot (2004-2025). Depuis trois ans, elle élabore l'œuvre archipélique *Terres amoureuses*.

Depuis 2023, je développe l'œuvre archipélique *Terres amoureuses*, une cosmogonie concrète réengageant territoires et sentiments, terre et tendresse. Elle relève tant de l'écriture d'un récit écotopique qu'un travail de recherche-crédation et d'un projet de vie. Elle prend le titre de cette expression du XIXe siècle désignant une terre ameublie et rendue féconde, issue d'un ancien usage du mot « amour », qui disparaît au XXe siècle tandis que l'agriculture intensive se déploie. Elle rappelle l'importance oubliée du précieux lien organique à la terre. À l'heure des ambitions spatiales, ces *Terres amoureuses* célèbrent la Terre et la vie. Elles nous invitent à ressentir le mystère du cosmos qui nous habite.

Cet ensemble d'« îles » s'entrelace dans plusieurs voies. Je peins notamment des aquarelles visant la réification de structures de sensibilité issues d'observations de pratiques d'artistes qui œuvrent par la permaculture et l'élevage dans une voie amoureuse (série *Cartes de Tendre*). Par des entretiens et des écrits, je cherche à comprendre leur démarche, ce qu'elle invente, et en quoi elle se relie à certaines créations du XIXe siècle. Je réalise également des pratiques transformatrices visant à agrader les sols (série *Les outils-rituels*), je documente les luttes paysannes en faveur de l'environnement, et j'imagine une « médecine-monde » liant Humain et Humus avec le médecin et instructeur de méditation Grégory Baptista.

Dans sa *Carte de Tendre* (1654), Madeleine de Scudéry revisite par une allégorie topographique l'amour courtois du Moyen-Âge en souhaitant rénover les mœurs de son temps par la réification de structures de sensibilité.

Réengager aujourd'hui ce lien entre territoires et sentiments me permet de documenter le réel et de donner à voir une série de récits écosensibles, amoureux et situés témoignant de l'engagement d'artistes cultivant une esthétique du soin portée à l'ensemble du vivant.

Terre amoureuse est pour moi une manière de situer la création comme une écologie politique évoquant un monde qui se réforme, se fertilise et dont les lieux sont constitués de la matérialisation des sentiments. Parcourir, rencontrer et cartographier est ainsi une invitation à embrasser

so

le monde et à engager une pratique de la relation.

La première carte réalisée, *Férale*, est inspirée des lieux, pensées et actions de l'historienne de l'art et passeuse de transe Charlotte Cosson avec qui j'ai pu vivre l'expérience de la transe comme mode de soin et de partage du sensible.

Signifiant « réensauvagé », *Férale* nomme son lieu de vie permaculturel en Provence qu'elle partage avec un ensemble de terrestres, dont Hugo, maraîcher et Inès, sage-femme. C'est également le titre de son essai qui vient de paraître et dans lequel elle « répond à des problématiques concrètes avec des œuvres issues de cette nouvelle sensibilité d'amour pour les vivants ».

Ma topographie de ces lieux prend pied dans un réel nourri de nos imaginaires, elle arpente des terres d'autant plus amoureuses qu'elles sont aussi celles de l'art, c'est à ce titre que celles de *Férale* côtoient *Le Jardin des délices* de Jérôme Bosch ou *La fleur cyclopéenne* de Jacques Demy. Cette première aquarelle inaugure une série qui a vocation à documenter un ensemble d'initiatives témoignant de la manière dont les écotopies prennent pied dans le réel.

La carte *Enoki – Parti Poétique – Zone sensible* est inspirée par les travaux du collectif artistique Parti Poétique fondé en 2003 à Saint Denis par le plasticien apiculteur Olivier Darné. L'abeille et ses modes de vie sont à la fois considérées comme des amies, des collaboratrices et des modèles pour cultiver un monde sensible et relié à l'ensemble du vivant. En 2017, le Parti Poétique investit la dernière ferme urbaine de Saint Denis et en fait un lieu permaculturel liant « Nature-Culture-Nourriture » qu'il nomme Zone Sensible. En 2022, il invite Enoki, un collectif fondé par trois femmes engagées dans les rapports art et alimentation, pour une résidence qu'elles nomment Food Fictions. Elles imaginent, par le biais d'un jeu de société, des pratiques alimentaires renouvelées, dans un monde post-supermarché, faisant appel à une intelligence collective en lien avec le vivant tant sur le plan des alliances inter-espèces que sur celui des solidarités humaines avec notamment l'instauration d'une Sécurité sociale alimentaire.

En topographiant *Zone Sensible*, c'est toute la richesse et la générosité de ces pratiques que j'ai mis en exergue, un lieu généreux fait d'amour et d'entraides au sein d'une ville marquée par les difficultés sociales et un urbanisme à repenser, au cœur de trafics aérien et automobile intensifs. Un lieu où l'accueil de l'autre est un préalable.

Cette carte convoque différentes références historiques ou artistiques, telles que cet oiseau issu d'une tapisserie de Mary Morris qui porte une banderole relative aux travaux d'Enoki. Artiste, artisane, socialiste et féministe engagée, fille de William Morris, elle porte elle aussi une conception du monde où l'art est associé à la vie, dans toutes ses dimensions, dans une pratique sensible associant les savoir et les faire.

Une autre *Carte de Tendre* porte sur le *Chant des ourses*, le merveilleux

endroit normand où vivent les artistes paysannes Céline Duval et Blandine Barthélémy.

Jardin-forêt, potager en permaculture, où l'artisanat du bois et des fibres rencontre le glanage sauvage et la cuisine, les savoir-faire paysans... Un lieu connecté aux éléments où elles expliquent adopter « au gré des jours des gestes simples qui nous relient à la terre et nous emmènent vers une subsistance heureuse », habiter « avec d'autres êtres une forêt, une prairie, un vallon, (et) dire que dans le clos érudit du jardin, il y a l'ivresse des mondes infinis. »

Inland Mallorca, Terre amoureuse, est une étude pour la *Carte de Tendre* d'Inland (lieu fondé par Fernando Garcia, Espagne). Depuis 2024 je participe au projet européen Transformative Territories (COAL – Centre des politiques de la Terre) dédié à l'émergence d'espaces de pratiques artistiques transformatrices. En 2024, un premier workshop a eu lieu à Inland Majorque. Cette aquarelle retrace une expérience collective de constellation proposée par le philosophe Patrick Degeorges portant sur l'accueil des moutons dans ce lieu, où chacun-e d'entre nous incarnait un élément (l'eau, le sol, le figuier, le chant des oiseaux, la chaleur, la fleur, les voisins, les moutons...).

Ces travaux à l'aquarelle s'accompagnent d'une série d'entretiens réalisés avec ces artistes paysan·nes. Ils me servent de support à l'écriture d'un travail de recherche visant à comprendre en quoi ces propositions se relient avec les préoccupations des Arts & Crafts, et également en quoi elles se relient notamment à des préoccupations sociales, vernaculaires, écoféministes, de décroissance, de renoncement aux énergies fossiles ainsi qu'à ce qui concerne les économies de subsistances.

En fondant le centre d'art La cuisine en 2004, je finissais ma thèse de doctorat en arts visuels et je m'intéressais particulièrement à cette période importante dans l'histoire de l'art et en la figure de William Morris. Ce dernier propose une étendue engagée du champ d'action de l'art dans une conférence prononcée à l'université d'Oxford le 14 novembre 1883 et intitulée *L'art en Ploutocratie* :

Au préalable, je vous demanderais d'étendre l'acception du mot « art » au-delà des productions artistiques explicites, de façon à embrasser non seulement la peinture, la sculpture et l'architecture, mais aussi les formes et les couleurs de tous les biens domestiques, voire la disposition des champs pour le labour ou la pâture, l'entretien des villes et de tous nos chemins, voies et routes ; bref, d'étendre le sens du mot « art », jusqu'à englober la configuration de tous les aspects extérieurs de notre vie. Je voudrais en effet vous persuader qu'il n'existe rien de ce qui participe à notre environnement qui ne soit beau ou laid, qui ne nous ennoblisse ou ne nous avilisse, qui ne constitue pour son auteur ou bien un écrasant supplice, ou bien un plaisant recon-

fort. Qu'en est-il donc de notre environnement actuel ? Quel bilan serons-nous en mesure de dresser pour les générations futures de notre commerce avec la terre, une terre que nos ancêtres nous ont transmise fort belle encore, malgré des millénaires de guerroisement, de négligence, d'égoïsme ?

L'œuvre politique de William Morris m'influence beaucoup et j'y vois les racines d'un art qui s'engage dans le quotidien, ainsi que j'ai souhaité le mettre en place à La cuisine. Un art qui se préoccupe également déjà du soin porté à la terre et de notre responsabilité envers le vivant et les générations futures.

Au sein de mes *Terres amoureuses* je cherche également à mettre en place des outils-rituels visant à agir symboliquement mais aussi concrètement pour la vie des sols en tissant des liens Humain – Humus.

Ainsi, j'ai réalisé cette année pour Zone sensible, la dernière ferme urbaine de Saint-Denis (93) également « centre d'art, culture et nourriture » à l'invitation du Parti Poétique un *Autel Humus*. Il s'agit d'une sculpture pour agrader la vie des sols et pour réaliser des rituels pour s'émerveiller composée de bois, terre émaillée, compost et graines mellifères.

Il s'agit d'une œuvre fonctionnelle et contextuelle, une sculpture à la fois outil pour la fertilisation et lieu de recueillement, de connaissance et de médiation sur l'humus et, dans le cas particulier de Zone sensible, sur les plantes mellifères et les abeilles, qui sont si importantes pour ce lieu.

Elle met en récit et en évidence la féconde vie des sols à Zone Sensible, reliant l'activité de permaculture du lieu et de ses habitant·es, humain·es, végétaux, fongiques, animales, etc., à la boucle de la Vie, dans laquelle Humain·e et Humus partagent la même racine étymologique, qui renvoie à la terre.

Concrètement, elle permet de faire du compost (tirant son nom du latin "composte" mêlé, composé, mis ensemble) et d'accueillir des rituels liés aux temporalités des cultures maraîchères, aux savoir-faire paysans ainsi que des pratiques liées au cycle de la vie, tant sur le plan très concret de la permaculture que d'un point de vue plus philosophique, historique et poétique.

Il s'agit également de rendre visible le compost, en le magnifiant et en le rendant central dans cette ferme urbaine de Saint-Denis. La zone principale de compost est mise en retrait. *Autel Humus* constitue ainsi un second point de compost.

Réalisé en chêne recyclé et brûlé, il est agrémenté d'ex-voto en terre cuite qui rendent hommage aux plantes mellifères et aux abeilles du lieu ainsi que d'autres motifs ou mots liés au cycle de la vie, aux quatre éléments, aux points cardinaux, à nos cosmogonies et à une écologie, une politique et une éco-poétique du vivant.

Autel Humus vient également se connecter aux travaux du Trésor public réalisés par le Parti Poétique (qui a créé Zone Sensible) autour du

miel, et notamment à sa fabrication de cierges à partir de la cire d'abeilles, dont les couleurs révèlent l'essence des nectars butinés dans leur connexion au soleil.

Un espace est dédié à ces cierges sur l'autel à composter.

Ce *Voyage en Terres amoureuses* proposé dans cette conférence donnée à l'hiver 2024 a par ailleurs fait l'objet, depuis, d'une exposition monographique à la Künstlerhaus de Stuttgart¹ à l'invitation de Tamarind Rossetti et Stephen Wright. Il se poursuit aujourd'hui par la création d'installation méditative touchant au soin, « une médecine monde » imaginée avec le médecin et instructeur de méditation Grégory Baptista et par un récit écoto-pique qui prend des formes variées intitulé *Les enfants de l'humus*.

¹ De juillet à novembre 2025

so

Une expérimentation de forêt-jardin nourricière

Gilles Meuriot

*Jardin des Pinchinats,
Récolte du jour*
© Gilles Meuriot

Gilles Meuriot En 2011 a été créé le Collectif Pays d'Aix en Transition, au sein duquel Gilles Meuriot anime le groupe Permaculture. Ce groupe s'attache à installer des écosystèmes nourriciers, accueillant pour la biodiversité, utiles au climat, résilients vis-à-vis des crises à venir et suscitant un certain émerveillement. Les connaissances et les pratiques de permaculture y sont partagées lors de chantiers, d'ateliers bénévoles, de rassemblements et de célébrations. Les liens d'échange et d'entraide en proximité y sont cultivés et veillent au partage de l'abondance avec une attention particulière aux questions de résilience alimentaire locale et d'auto-organisation.

Cette expérimentation a débuté en 2011 sur un terrain épuisé par des décennies de labour profond qui a induit un sol minéral blanc de roche plâtrière, sans humus, dur comme la brique au soleil et boueux sous l'averse. À présent on y découvre une forêt-jardin luxuriante, parcourue de sentiers ombragés, une mosaïque d'espaces où l'on récolte des légumes, des fruits et toutes sortes de plantes, fleurs et aromates. Cette transformation a été obtenue sans mécanisation, sans engrais ni pesticides, avec seulement du travail, du soin et les forces du vivant. Pour régénérer le sol, les premiers semis de seigle - une graminée, comme le blé - et de vesce - une espèce de lentille légumineuse - ont été réalisés. Nous avons laissé travailler les graines et le terrain s'est amélioré car le seigle développe un puissant chevelu de racines qui fragmente finement le sol et la légumineuse fixe l'azote atmosphérique. Chaque printemps, ce végétal abondant et fleuri est fauché de façon à couvrir le terrain de biomasse et former de l'humus, tandis que les racines se décomposent en nourrissant un sol aéré et décompacté. Sans mécanisation, le sol change du tout au tout. Année après année, on en vient à chérir ce sol sombre, profond, vivant et traversé par l'air, retenant l'eau et abritant une riche microfaune.

Fin 2012 les premiers arbres fruitiers ont été plantés lors d'un chantier bénévole. À présent les étages de végétation ont pris forme - canopée, strate arbustive, plantes couvre-sol, lianes. En période de canicule, la fraîcheur et l'humidité sont bien sensibles sous les feuillages. Les cultures potagères prospèrent dans ce milieu devenu fertile où il s'agit d'expérimenter - la densité et la diversité, l'étagement et l'association des plantes pérennes, annuelles, comestibles et compagnes - pour que chaque mètre carré cultivé produise le maximum de calories alimentaires dans l'assiette. En 2014 un poulailler a été installé avec son enclos et son parc à poules. Ainsi un système agriculture-forêt-élevage - agro-sylvo-pastoral - est constitué et tout fonctionne comme à la ferme. Les déchets verts de l'agriculture et le grain nourrissent les poules, tandis que la fiente va au compost avant de fertiliser le champ. Ces interactions sont faciles à courte distance dans une ferme en polyculture-élevage.

so

En 2020 nous avons creusé pour aménager une mare. À présent les poissons se multiplient parmi les nénuphars, iris d'eau, roseaux et papyrus. La faune vient s'abreuver.

Au travers des visites et des ateliers, des chantiers et des rassemblements, une communauté amicale s'est formée autour de la forêt-jardin. Les voisins et les amis sont présents pour veiller sur les poules ou pour donner le coup de main en profitant des récoltes du jour. La résilience se joue aussi sur ces liens de proximité.

Un couple de canards col-vert, un renard, des hérons, une couleuvre de Montpellier, des lézards furtifs... la forêt-jardin est habitée. L'abeille charpentière butine les cardons, roses trémières et tournesols et en visitant les fleurs des tomates, elle améliore leur pollinisation. Les limaces attaquent les jeunes salades, mais sont croquées par les lézards et les couleuvres. Les équilibres entre ravageurs et prédateurs se construisent, les forces du vivant sont à l'œuvre et rendent gratuitement leurs précieux services écosystémiques. Et si le champ de céréales voisin pouvait, avec la forêt-jardin, former une micro-ferme d'avenir ? Des oliviers pour l'huile, du blé pour le pain et les pâtes. Des fruits, des légumes et des œufs. Du travail au potager et de l'emploi non délocalisable... De telles micro-fermes formeraient une ceinture maraîchère nourricière tout autour de la ville, tout contre. Des transports légers apporteraient les productions vers les épiceries et les marchés en centre-ville. Bien sûr un peu de mécanisation resterait nécessaire, comme une moissonneuse mutualisée allant de ferme en ferme. Mais plus besoin de tant de camions sur les autoroutes, de chaînes logistiques et d'entrepôts. Un progrès vers l'autonomie et la sécurité alimentaire locale. C'est dans cette perspective que le collectif Pays d'Aix en Transition facilite l'installation de professionnels - maraîcher et pépiniériste - sur d'autres terrains à proximité.

Pendant la période du Covid et du confinement, le silence était revenu dans les campagnes et la faune s'enhardissait. Les sangliers traversaient les champs en plein jour. On entendait à nouveau les chants d'oiseaux. Un jour, j'ai découvert au creux d'un arbousier - arbuste aux baies rouges - un papillon Jason au sortir de sa chrysalide, défroissant ses ailes. La perception que le buisson n'est pas seulement un élément du paysage ou une ressource productive constitue un moment magique. Le Jason est inféodé à l'arbousier. Pas d'arbousier, pas de Jason. Toute forêt-jardin est un magnifique habitat pour la biodiversité et pour l'enchantement du monde.

L'impérieuse nécessité de prendre en considération le vivant au sein de nos actions

Sandra Brau

*Design du projet de
La Bergerie*
© Gilles Meuriot

Sandra Brau Géographe de formation, Sandra Brau est fortement connectée à la Terre et à ses rythmes. Après avoir travaillé pour la protection des milieux naturels (Conservatoire du Littoral, DREAL...), elle passe à l'action citoyenne. Membre active du Collectif Pays d'Aix en Transition (2018), cofondatrice du groupe Zorro Déchet (2018) et de l'association Semeurs de Biodiversité (2021), elle agit pour un territoire où biodiversité sauvage et humains s'épanouissent ensemble.

La biodiversité sauvage¹ que l'on ignore trop souvent, loin d'être une simple composante, est le fondement même de notre existence. L'association Semeurs de biodiversité a été créée en 2021 pour tenter de soutenir la biodiversité sous toutes ses formes à l'échelle locale et répondre à l'urgence des défis environnementaux qui menacent aujourd'hui le vivant.

Il y a 4,6 milliards d'années, la Terre était une boule de magma en fusion. Par sa seule présence, il a façonné les conditions propices à son propre épanouissement. Du chaos minéral, il a fait émerger un extraordinaire « jardin planétaire », fertile, accueillant, d'une diversité inouïe de paysages et de milieux. Dès l'apparition des premières formes de vie, la Terre s'est métamorphosée : ses caractéristiques physico-chimiques ont évolué et de grands cycles biogéochimiques (eau, azote, carbone, phosphore, soufre...) se sont mis en place. Les forces spectaculaires de cette « mécanique du Vivant » ont donné naissance à des équilibres planétaires puissants, qui maintiennent l'existence de la vie elle-même sur Terre.

Chaque espèce participe à l'entretien de ces équilibres et bénéficie en retour des ressources nécessaires à sa survie : une atmosphère respirable, une eau pure, des sols fertiles, une nourriture abondante, des matériaux pour se vêtir, se loger, se soigner. Pourtant aujourd'hui les activités humaines, loin de contribuer à ces cycles vitaux, les dégradent. En faisant sécession avec le reste du Vivant, nous mettons en péril les conditions mêmes de l'habitabilité de notre planète.

Les menaces qui pèsent sur la biodiversité se répartissent en cinq catégories principales (voir page suivante).

Face à ces enjeux, l'association Semeurs de biodiversité agit concrètement pour restaurer les équilibres locaux. Ses actions sur le terrain — plantations de haies champêtres indigènes, créations de mares, aménagements pour la faune sauvage — s'inscrivent dans une démarche participative. Les chantiers collectifs permettent à chacun de s'impliquer et de renouer avec le Vivant. Sensibiliser le public, susciter les émotions et partager les savoirs sont des leviers essentiels pour inspirer un engagement durable.

1 La biodiversité sauvage se distingue de la biodiversité domestique. Son développement via l'agriculture intensive, exerce des pressions constantes et toxiques sur la biodiversité sauvage, plus riche et indispensable à l'équilibre des écosystèmes.

2 Calculé par le Global Footprint Network, le Jour du dépassement (ou Overshoot Day), est la date à laquelle, chaque année, l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut renouveler en une année (eau, sols, forêts, poissons, etc.) et a émis plus de déchets et de CO₂ que les écosystèmes peuvent absorber. Avant cette date, nous vivons sur les ressources renouvelables de l'année en cours. Après cette date, nous puisons dans les réserves de la planète et aggravons son épuisement. En 1970, le jour du dépassement a été calculé au 29 décembre. Depuis, il n'a cessé de reculer. En 2025 il est tombé le 24 juillet, ce qui signifie qu'en moins de 8 mois, nous avons utilisé l'équivalent d'une année entière de ressources renouvelables. Cette date recule chaque année en raison de l'empreinte écologique croissante de l'humanité.

La destruction des habitats naturels et la fragmentation des milieux (33 %)

La destruction des habitats anéantit les milieux de vie et les espèces qui y résident tandis que la fragmentation isole les populations en érigeant des barrières infranchissables : routes, voies ferrées, étalements urbains, pollutions lumineuses ou sonores, agriculture intensive. Les milieux naturels, réduits à des îlots disjoints, ne permettent plus aux espèces de circuler et de se rendre sur leurs lieux de nourrissage, de reproduction ou de repos, ce qui mène à leur déclin.

La surexploitation des ressources (25 %)

Déforestation, agriculture intensive, surpêche, surconsommation d'eau : la surexploitation épuise la capacité de la biosphère à se renouveler. Chaque année, le Jour du dépassement² survient plus tôt, démontrant notre consommation excessive des ressources planétaires.

Les pollutions (15 %)

Produits toxiques (pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, plastiques, molécules synthétiques), pollutions sonores (transport, activités bruyantes) et lumineuses altèrent l'eau, l'air et les sols, perturbant les écosystèmes et la santé des espèces.

Le dérèglement climatique (15 %)

Il aggrave les pressions existantes en déclenchant des dysfonctionnements planétaires (canicules, sécheresses, inondations, méga-feux, décalages phénologiques des espèces, ...)

L'introduction d'espèces exotiques envahissantes (12 %)

Elle perturbe les écosystèmes où chaque être vivant est adapté à son environnement. Les espèces exotiques prennent la place des espèces locales sans tenir les mêmes rôles fonctionnels nécessaires à la pérennité du milieu qui s'appauvrit et se dérègle.

Le plateau de Puyricard était autrefois un réservoir de biodiversité grâce à la pratique d'une agriculture paysanne. Le passage à une agriculture intensive et à une urbanisation galopante non maîtrisée a donné naissance à un espace hybride, multi fragmenté, soumis à de très nombreuses pressions qui détruisent les espèces, appauvrissent le milieu et dérèglent l'écosystème. Déchets abandonnés, pollutions chimiques, lumineuses et sonores, destruction des habitats naturels, espèces exotiques s'échappant des jardins, ont des conséquences accablantes. Les populations sauvages d'oiseaux, d'insectes, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens s'effondrent, les espèces végétales locales reculent, les milieux naturels disparaissent.

Face à ce constat, le projet de La Bergerie a pour ambition de transformer un terrain agricole abandonné en une oasis de vie sauvage, dans laquelle les espèces auront la possibilité de s'épanouir et de réaliser leur cycle de vie. La parcelle de 1,4 hectare est partagée en trois zones :

Une zone privative où se trouve l'ancienne bergerie reconverte en habitation, une zone agricole où sont installés une micro-ferme, un maraîcher et un pépiniériste travaillant en agroécologie, et une zone dédiée à la biodiversité sauvage.

L'objectif de cette dernière zone est de créer une mosaïque de micro-milieux — haies champêtres, haies sèches, zones humides, prairies fleuries, bosquets boisés, amas de pierres, bois morts, ... — afin d'accueillir une faune et une flore locales riches et variées. Cet écosystème, relié au territoire environnant, s'enrichit chaque année de nouvelles espèces. Il devient un refuge résilient face aux crises. La multiplication de ce type de projet permettrait de créer un réseau écologique où la biodiversité sauvage pourrait retrouver sa place.

Un lien entre biodiversité et agriculture se met naturellement en place. Les différentes espèces rendent de nombreux services écosystémiques auprès du maraîcher et du pépiniériste qui agissent sur le terrain (régulation des populations, fertilisation des sols, rétention et épuration de l'eau, rafraîchissement de l'air en été...). En retour, les pratiques agroécologiques favorisent l'accueil de la biodiversité sauvage. Un cercle vertueux s'installe.

Un lien entre biodiversité et expression artistique s'entrevoit à La Bergerie afin d'activer des biodynamiques et des expériences esthétiques. Les interventions en milieu naturel nécessitent une connaissance des enjeux et le respect de conditions strictes afin de ne pas perturber le milieu. Dans ce sens les œuvres sont conçues en matériaux naturels (bannir les peintures, colles, plastiques, matériaux synthétiques, produits chimiques ou toxiques). Les installations restent légères et discrètes. Elles n'émettent ni bruit ni lumière, ne présentent pas d'élément en mouvement ni d'élément tranchant ou perforant. Elles ne constituent pas de barrières infranchissables ni de pièges (vitre, miroir, tube creux, boîte). Les interventions se limitent aux périodes de repos biologique (de novembre à

février) pour ne pas déranger les cycles de vie des espèces.

Un projet artistique doit être précédé d'une phase d'étude sur ses impacts écologiques. Les structures fiables comme la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), l'Office Français de la Biodiversité (OFB), le Muséum d'Histoire Naturelle peuvent aider à acquérir les connaissances nécessaires pour agir en harmonie avec les milieux. Donner la parole au sauvage et écouter la voix du loup, cette posture inspirée des cultures amérindiennes, offre des pistes de réflexion. Lors des prises de décision, une personne de la tribu était désignée pour représenter la voix du sauvage et parler en son nom, défendre ses intérêts et respecter son intégrité. « Si nous agissons ainsi, que diront la forêt, la rivière ou la prairie ? Seront-elles satisfaites et apaisées ou seront-elles en souffrance ? » Si tel est le cas alors changeons notre manière de faire et trouvons une autre solution.

Protéger la biodiversité, c'est préserver notre propre avenir. C'est aussi reconnaître le droit des espèces à exister pour leur valeur inestimable et leur simple présence sur cette précieuse et irremplaçable planète.

so

zo

Stones, entre domestique et sauvage

Érik Samakh
conversation avec Carlos Casteleira

*Stones, construction en
pierre de schiste de
l'Observatoire des chênes
2024, Érik Samakh
© Carlos Casteleiras*

Érik Samakh est le premier artiste à être intervenu dans le Projet Entre Serras en 2017 en installant des dispositifs solaires qui reproduisent l'illumination intermittente des lucioles de forme symbolique. C'est un travail qu'il menait déjà par ailleurs mais c'était la première fois qu'il réalisait des installations in situ. Il a fallu l'autorisation des diverses entités responsables de ces territoires pour installer les lucioles dans le paysage. L'objectif était de symboliser la résilience de la nature et en même temps de nous avertir des dangers de la disparition de la biodiversité. Cette action se réfère à un texte de Pier Paolo Pasolini, qui parle de *La disparition des lucioles*, écrit à la villa Médicis de Rome dans les années 60 et à un autre texte de Georges Didi-Huberman qui parle de La survivance des lucioles. Par ailleurs l'idée était de symboliser la mise en réseau des différents lieux et territoires partenaires.

Lors de la résidence *Stones* à Cunqueiros¹ au Portugal, il faisait 41°C à l'ombre. On était au milieu d'un territoire totalement détruit par les feux et il n'y avait pas d'arbres pour se protéger. Cunqueiros est un village qui se situe dans une région où il y a fréquemment de grands incendies, des méga feux, dont le dernier a eu lieu en 2020. Une des causes de cette situation est qu'à partir des années 60, il y a une forte émigration et les villages et les terres sont délaissés au profit des villes et de l'étranger, notamment la France. En effet l'économie de cette région, appelée « Pinhal Interior² », repose sur l'exploitation d'une monoculture de pins. Leur résine y était récoltée pour l'industrie chimique et la fabrication des peintures, des colles, etc. Dans les années 60, l'exploitation de cette résine est concurrencée par les résines chinoises beaucoup moins chères. Dans cette région, l'émigration est essentiellement due à la chute de cette économie, contrairement à ce qui se passe un peu plus haut vers la Serra da Estrela et Covilhã, d'où je viens, et où l'économie repose sur l'industrie textile et lainière qui a également subi la concurrence venue d'Inde et de Chine. En tous cas, ces économies s'effondrent en même temps qu'a lieu une transformation radicale de la société. En France et en Europe du Nord, c'est le boom des trentes glorieuses d'après-guerre et il y a un besoin pressant de main d'œuvre pour reconstruire. À partir de 1957, on assiste aux grandes vagues d'émigrations du Portugal vers l'Europe. D'autant que le Portugal est confronté à la dictature de Salazar et au début des guerres coloniales en Afrique (Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée Bissau et São Tomé et Príncipe) auxquelles beaucoup de jeunes mobilisables tentent d'échapper.

Ce village nous intéressait parce qu'on avait déjà fait, avec Duarte Belo et João Abreu, une traversée photographique des paysages de cette région à l'invitation du réseau des « Aldeias do Xisto³ ». On parle d'un territoire assez vaste qui va du district de Coimbra au district de Castelo Branco et jusqu'à la frontière espagnole. Il est traversé par de nombreuses forêts de pins qui rendent le territoire vulnérable aux méga feux. Les partenaires du Projet Entre Serras _ Creative Europe, qui portaient cette résidence *Stones*, étaient aussi Les Villages de Schiste avec une jeune équipe d'habitants du village qui ont créé une association et se battent pour qu'il ne meurt pas. Ils ont par exemple remis en état le moulin à huile d'olive et certains restaurent de vieilles maisons destinées au tourisme. Les jeunes travaillent en ville mais reviennent le week-end ou pendant les vacances. Le noyau du village est composé de maisons en schiste peu habitées mais il représente un patrimoine architectural rural remarquable. Les vieilles maisons, dont certaines datent du XVIIIe, voire du XVIIe siècle, sont souvent utilisées comme « adegas⁴ » ou remises. Les maisons d'habitation, plus récentes, construites à partir des années 70 pour la plupart, se sont étalées autour de ce noyau. Le village a souffert des incendies, notamment en 2020. Depuis, un grand projet a vu le jour pour éradiquer les pins et les eucalyptus autour du village. Les terrains ont été défrichés et un projet de reboisement a débuté avec la plantation d'espèces endémiques moins

1 Municipalité de Proença-a-Nova

2 Pinède intérieure

3 Réseau de vingt-sept villages de schiste, qui a pour mission le développement du territoire

4 Cave à vin

5 Des arbres fruitiers, cerisiers, oliviers, arbousiers, chênes, etc.

inflammables et plus résilientes⁵. Les zones de sécurité contre les incendies ainsi créées transforment le paysage et les activités liées à l'agriculture. Dans le vallon en-dessous du site choisi pour implanter l'Observatoire des Chênes, une retenue d'eau est prévue qui formera un plan d'eau. Une plantation de chêne a également débuté en contrebas de cet observatoire.

Stones est un travail d'équipe. Il a fallu d'abord trouver qui pouvait manipuler les engins et aller chercher les pierres de schiste qui ont servi à la construction de l'Observatoire. Christophe, un garçon belge installé au village, nous a aidé car il parlait le portugais. Paolo, le maçon, ne travaillait pas vraiment en pierre sèche et il a fallu s'accorder pour la construction des murs de schiste. Au début, il y avait des gens qui nous interrogeaient sur ce que l'on faisait. On était trois ou quatre sur le chantier et il a fallu jouer avec des vocabulaires différents. Parfois, on se posait des questions. On regardait la construction et puis d'un coup une autre idée surgissait. Ce que je veux dire c'est que ce type de travail artistique peut vite être investi d'un usage particulier. Par exemple, un chasseur m'a dit : « C'est génial. Juste en bas, il y a la source où vont boire les sangliers. Je vais y déposer du maïs, je vais me prendre une chaise et puis, avec la carabine, je vais attendre la tombée du jour ». Voilà, ça devenait un affût de chasseur. Mais le fait que je m'intéresse à un observatoire n'était pas anodin non plus puisque je chasse à l'arc.

Petit à petit, les gens sont venus visiter l'avancée des travaux sur le site et on a mis au point un protocole où chacun pouvait poser sa propre pierre. Parfois, on était obligé de la retirer parce que ça n'allait pas, mais ce n'était pas très grave. Le projet de départ était de construire une œuvre en interaction avec le village et les habitants. Cette dimension d'échange et de dialogue était essentielle et a bien fonctionné. Il faut dire que tout ça se passait au moment de la fête du village. Beaucoup de rencontres ont eu lieu. Cunqueiros est un tout petit village, mais il y avait énormément de monde à la première soirée de la fête qui était une soirée techno et il a fallu se dépêcher pour terminer le travail avant, parce qu'ensuite personne n'a vraiment dormi pendant trois jours et trois nuits.

La zone choisie pour la construction a souffert des incendies. Les pistes ont été refaites pour enlever le bois brûlé. Quand on s'approche du lieu d'implantation, on s'aperçoit que les roches quartziques constituent le dernier affleurement d'une veine rocheuse qui s'étend jusqu'à « Portas de Rodão⁶ » - un étranglement rocheux qui laisse passer les eaux du Tage - un site géologique remarquable. On a profité de cet affleurement pour poser les fondations de l'Observatoire. Le choix du lieu ne s'est donc pas fait au hasard et la construction a de multiples fonctions. Elle est placée de manière à éveiller la conscience de la possible autonomie de ce vallon d'une grande richesse. Il y a beaucoup d'eau grâce à la rivière qui traverse le village et à ses multiples ruisseaux affluents. Il y a des poissons. Les jardins sont très productifs car il y a de l'eau et de la chaleur. C'est formidable, il

y a toutes sortes d'agrumes, des légumes exceptionnels, du raisin ... Au-dessus du village on découvre des éoliennes et on se dit qu'il y a de l'énergie grâce au vent. Il y a de la nourriture avec le maraîchage. Il y a tout pour être autonome. Mais ça ne se passe pas comme ça en réalité, les éoliennes envoient l'électricité dans le réseau et les villages n'en profitent pas directement. Ce sont toujours les mêmes terribles contradictions.

Le village a quatre-vingts habitants permanents, avec beaucoup de déplacements pendulaires. Les jeunes partent travailler en ville ou à l'étranger et reviennent le week-end ou pendant les vacances. Il y a le vieux village et puis les habitations autour mais pas de mise à l'égout. La rivière qui passe au milieu du village lui donne un charme particulier, mais toutes les maisons sont équipées de fosses septiques. De nombreuses questions restent à résoudre pour aller vers l'autonomie, mais cela fait de Cunqueiros un lieu intéressant, un laboratoire des possibles. Le village possède un riche patrimoine d'architecture⁷ rurale en devenir. Il y a le projet de reboisement, avec les plantations d'espèces endémiques pour remplacer le pin ou l'eucalyptus. D'autres associations travaillent sur des projets mêlant l'art avec le développement du territoire. Des fonds ont été débloqués au niveau national et européen après les grands incendies de 2017 et 2020 pour réinvestir cette région plus ou moins délaissée mais beaucoup de villages alentours sont dans des situations similaires, avec très peu d'habitants, des ressources limitées et un habitat disséminé qui rend les situations assez compliquées à gérer.

Quand on pense que le remembrement en France a fait disparaître le monde paysan, du moins en partie, on se dit que nos politiques ne souhaitent pas toujours que nous soyons autonomes. En tout cas, au Portugal, beaucoup de monocultures d'eucalyptus et de conifères subsistent, ce qui, malheureusement, ne favorise pas une autonomie villageoise. Ces plantations datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et ces régions étaient relativement peu boisées auparavant. Les images du XIXe siècle montrent des zones entières sans forêts, offertes au pastoralisme et, déjà à l'époque, le monde paysan s'était senti dépossédé de ses pâturages.

Mais revenons à l'Observatoire. Il se termine en une espèce d'ellipse qui favorise une vision vers l'extérieur mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Des plaques posées sur du sable sans ciment constituent le sol. Autour, ont été plantés des chênes. Au-delà de la construction, ce qui était intéressant, c'était l'échange avec les habitants. L'aventure était dans la rencontre et elle continue puisque nous avons gardé le contact avec les habitants. Par ailleurs, j'ai placé cinq lucioles solaires sur l'Observatoire qui se voient depuis le village. Ces lucioles sont des installations récurrentes depuis le début de mes interventions avec le Projet Entre Serras. Elles marquent le territoire et son appartenance au réseau du PES. Elles consistent en de petits systèmes lumineux, très discrets, assez proches les uns des autres et qui brillent par intermittence. Les gens ont commencé

à raconter des histoires à leur sujet car ils n'étaient absolument pas au courant : « On a vu dans la montagne quelque chose briller vers l'Observatoire. C'était comme des lucioles, comme des étoiles. » Petit à petit, le bruit a couru dans le village et les gens se regardaient en se questionnant : « Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a vu ? ». Ça s'est répandu en un clin d'œil et on se donnait rendez-vous à la tombée du jour pour regarder cette colline. Il faut dire qu'on les voyait tellement peu. Il suffisait d'un peu de brume pour qu'elles disparaissent.

Dans le village, je suis aussi tombé sur une famille suisse allemande et comme j'étais le seul à parler allemand, j'ai fait l'intermédiaire pour lancer certains travaux sur leur terrain qui était envahi par les sangliers. C'est assez logique car ce territoire a été tellement ravagé par les incendies et avec 41° C à l'ombre, il n'y a plus rien à manger. Il y a très peu de nourriture à l'extérieur des potagers et les sangliers n'hésitent pas à attaquer le maraîchage, les vignes, les fruits. Ils sont capables de casser les clôtures et rien ne les arrête.

Il s'avère qu'en France, pas pour les mêmes raisons, on a aussi de plus en plus de sangliers. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est incroyable comme la population de cervidés, de cerfs en particulier augmente. Il faut comprendre que quand on a une trop grande population d'animaux⁸ qui se nourrissent de la forêt, ils sont omnivores et mangent tout : les œufs d'oiseaux comme les bécasses, les œufs de serpent, les œufs de lézard. Toute la microfaune y passe. Petite à petit, on a des sols complètement labourés et il n'y a plus rien, plus aucune biodiversité. Quand il y a trop de sangliers, c'est une catastrophe. Je ne défends pas le lobby des chasseurs en disant ça, mais il est vrai qu'en ayant fait disparaître les grands prédateurs, la responsabilité de l'équilibre des forêts nous revient d'une façon ou d'une autre.

so

7 Avec les vieilles maisons en pierres de schiste

8 Particulièrement les sangliers

zo

Partager les savoirs et les pratiques artistiques en milieu rural

L'art écologique du futur

(C'est long, de convaincre les élites de ce monde)

Baptiste Lanaspèze

L'enchaînement des interventions de début d'après-midi était très beau. Il parlait à chaque fois d'une toute petite parcelle de terre, avec l'ambition de répondre aux problèmes du monde. Face à la sixième extinction, face à la PAC (*ndlr* : politique agricole commune), il semblait dire : « On va tout changer. C'est depuis cette échelle-là qu'on va trouver les bonnes réponses, bien davantage que depuis l'échelle macro ». Mais dans une maison d'édition, on n'est pas sur la parcelle locale – que j'admire, avec son côté si concret et si incarné.

C'est ainsi qu'avec Wildproject on a ressenti, après dix ans de travail, le besoin quasiment organique d'ouvrir à l'inverse un espace de réflexion large et prospectif. Avec l'équipe, on s'est dit, à partir de la fin des années 2010 : « Maintenant que ces pensées de l'écologie sont installées, et même à la mode, la pire chose qui pourrait nous arriver c'est que ça devienne un nouveau marqueur de l'*establishment culturel*. On a donc décidé qu'on allait remobiliser ces pensées de l'écologie, qui ont maintenant bien percolé dans l'université et dans la société, en cherchant un objet qui serait pour nous aussi vaste et vital que celui de la première décennie (importer et acclimater en France les pensées de l'écologie). Quel est le nouveau projet, qui nous parlerait suffisamment dans nos tripes, et qui pourrait nous mobiliser pour 10 ans ?

Le sujet vers lequel on se dirige depuis quatre ans dans notre petit centre de recherche (ou atelier d'artistes) qu'est Wildproject, c'est celui de la mise en œuvre des sociétés écologiques de demain. Qu'est-ce que ça veut dire, aller vers les sociétés écologiques de demain ? C'est d'abord prendre conscience qu'on est dans une société industrielle. Cette question affleurerait dans la discussion de tout à l'heure, quand Érik Samakh disait : « Il y a des éoliennes, il y a des cultures et de l'eau, le village pourrait être autonome ; mais non, l'énergie part ailleurs. » Et en effet, dans une société organisée de façon industrielle, l'aménagement du territoire est industriel. Tout comme l'organisation sociale. Tout est industrialisé. Une société industrielle, ce n'est pas seulement une société avec des usines : c'est la structure même de la société qui est industrielle.

so

Le lithium sort des mines chinoises et on parle de nos parcelles agricoles low-tech dans des écoles d'art. Il se passe quelque chose. On peut le lire comme de la schizophrénie mais on peut aussi le lire comme l'aspiration à sortir de là où on est, mais on ne sait pas encore comment : on a les deux pieds dans l'industrie, tout en rêvant d'un monde écologique.

Un jour au bureau, on s'est dit : « Concevoir un monde vraiment écologique, ce serait envisager de sortir des sociétés industrielles ; cela nous dépasse totalement. » On s'est regardés en souriant : la sortie de la société industrielle, c'est peut-être justement un bon sujet pour notre maison pour les dix ans à venir, non ? Dix ans d'édition pour nous, ça veut dire 150 livres, ça représente un investissement cumulé d'environ deux millions d'euros. Ça nous a semblé un bon cap pour notre recherche à moyen terme.

C'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir la question de la prospective ; en se disant qu'il fallait l'arracher aux tableaux Excel des ingénieurs et aux planificateurs de l'industrie lourde qui sont habilités et légitimés à parler du futur. Ces gens prennent en charge la prospective à long terme, par nécessité, pour des entités qui ont besoin de projection (des États, des industries...). Mais pourquoi ne pas s'autoriser à ouvrir une prospective citoyenne chez Wildproject ? La société elle aussi a besoin de prospective. On s'est dit qu'il fallait arrêter, en tant que citoyens, de laisser le futur aux militaires et aux industries lourdes.

Certes, on est bons sur nos parcelles et nos éco-lieux, c'est fondamental d'être ancrés dans les territoires et rien de bon en écologie ne peut se faire sans cela. Mais si on ne « *reclaim*¹ » pas le long terme, si on ne va pas chercher de ce côté-là aussi, pour discuter pied à pied avec les prospectivistes patentés, on risque de perpétuer l'histoire d'une écologie qui a toujours raison mais qui est réduite à tirer la manche des industriels en disant : « Elle est méchante ton usine, ce n'est pas bien ce grand projet ». En fait on lutte contre les éléphants blancs et on a raison de le faire ; mais bien souvent les projets se font quand même, on rajoute une touffe d'herbe, on met un pied d'arbre, avec une grille, un caillebotis, on parle de transition écologique et puis finalement ça passe. Et trente ans plus tard, on s'arrache les cheveux en se disant : « Mais les écolos ont raison depuis le début en fait ! »

Alors, comment oser s'aventurer vers la prospective, comment faire ? Notre spécificité aux éditions Wildproject – par rapport à nos confrères, comme Le passager clandestin, Rue de l'échiquier, Dehors, Cambourakis, la collection « Ecocène » au Seuil, etc., qui sont excellents, chacun à leur façon –, notre singularité, c'est notre *ancrage historique*. En effet, il n'y a aucune maison d'édition en France dans laquelle il y ait autant de classiques de l'écologie, simplement parce que le projet de Wildproject était dès le début de raconter l'histoire d'un mouvement culturel profond qui a commencé, selon la date qui fait consensus, en 1962 avec *Printemps silencieux*². Ce mouvement a donc déjà plus de soixante ans. L'écologie politique est une réserve gigantesque de notre *think tank*. Évidemment nous

1 *Reclaim* : revendiquer, reprendre, se réapproprier.

2 CARSON, Rachel. *Printemps silencieux*. Traduit de l'anglais par Jean-François Gravrard. Paris, France. Plon. 283 p.

ne sommes pas les premiers à nous être posé la question de la prospective dans le champ de l'écologie politique et on a cherché des pistes de travail au sein du mouvement.

D'abord, l'écologie politique a les deux pieds ancrés dans la question agricole ; et tout commence par là. Je ne vais pas résumer *Printemps silencieux* mais Rachel Carson, en 1962, est la première personne qui dit de façon aussi documentée que l'agriculture industrielle est une gigantesque catastrophe, à la fois pour la terre et pour la santé des êtres humains. Son livre est un plaidoyer écrasant, qui comporte 600 notes de références scientifiques, parce qu'elle savait qu'en attaquant l'industrie lourde il fallait être costaud sur les sources et les chiffres. Ce qui est fondamental, c'est qu'elle pose une des questions les plus brûlantes de l'écologie politique : le fait qu'il n'y a pas de santé possible pour les êtres humains sans une santé de la Terre, de la biosphère. Les deux se pensent ensemble. L'ONU parle depuis quelques années de santé globale, « One Health ». La journaliste Marie-Monique Robin a investi ce sujet depuis la pandémie du covid ; et elle fait cette remarque intéressante « si les militants de l'écologie convergeaient avec les militants de la santé humaine, on aurait un mouvement d'une ampleur inédite. Malheureusement ce n'est pas encore le cas. L'ensemble du corps médical et des écologistes ne dit pas que c'est le même problème ».

Ce qui aide à le comprendre, c'est l'idée que notre époque n'est pas tant une époque de problèmes climatiques ni d'anthropocène, mais une époque de la sixième extinction de masse. La vie disparaît sur la terre, en conséquence de nos façons de l'habiter. Mais nous, on est où dans la vie terrestre ? À l'extérieur ? Rachel Carson a dit de *Printemps silencieux* : « C'est un livre sur la guerre de l'homme contre la nature – et comme l'homme fait partie de la nature, c'est fatalement aussi un livre sur la guerre de l'homme contre lui-même. » Cette phrase encapsule selon moi presque toute l'écologie politique. C'est un bon repère à une époque où l'écologie en vient à vouloir dire tout et n'importe quoi. Quelque part, tout ce qui nous éloigne de cette question doit être regardé avec suspicion. Notamment, quand l'écologie prend un sens de décarbonation ou de transition énergétique, quand l'écologie prend un sens qui s'éloigne du concept fondamental de santé globale, c'est en général une arnaque ou quelque chose qui glisse vers la *greenwashing*.

Il y a un « acte 2 » dans ce procès fait à l'agriculture industrielle. En 1992, l'Organisation des Nations-Unies décide qu'il y a un grand enjeu de biodiversité sur la planète et elle organise le sommet de Rio. Là, il y a une dame qui s'occupe des questions de paysannerie en Inde depuis une quinzaine d'années et qui essaye de lutter contre l'industrialisation de l'agriculture.

Vandana Shiva voyait les Nations-Unies, les instances supranationales liées à l'ONU, favoriser depuis des décennies l'agriculture industrielle au nom du fait que pour nourrir cette humanité galopante, il fallait passer par l'augmentation des rendements que seuls pouvaient fournir l'agriculture

industrielle. Elle assistait à la mise en place de politiques qui favorisaient la biodiversité dans l'idée d'agir pour la protection de la nature, avec des parcs, des zones protégées, etc. ; et, de l'autre, le développement de l'agriculture industrielle.

L'absence de la compréhension du lien entre les deux l'a complètement outrée. La bêtise du raisonnement des instances internationales ; le silotage des enjeux. L'année suivante, en 1993, elle écrit un livre pour renvoyer à l'Occident moderne la façon dont il pensait ces sujets. Ce livre contre les monocultures agricoles, qui détruisent les milieux dont la paysannerie entretient la biodiversité, ce livre contre les conceptions scientifiques et culturelles qui soutiennent ces projets, s'appelle *Monocultures de l'esprit*³.

Son point de vue était simple : la paysannerie, c'est l'art d'entretenir et de favoriser la biodiversité sur Terre depuis des millénaires. Et il n'y a pas de population en bonne santé sans une bonne paysannerie. La question de l'énergie est complexe, la question de la suppression des véhicules motorisés individuels est complexe. Mais concernant l'agriculture, les choses sont très claires : toute l'histoire de l'écologie politique n'est, me semble-t-il, qu'un immense plaidoyer pour la fin de l'agriculture industrielle. C'est le cœur des problèmes et le cœur de la société industrielle.

Une société devient vraiment industrielle le jour où sa ville et sa campagne sont produites industriellement ; ce qui est le cas dans le Nord monde depuis les années 1950, et désormais de plus en plus dans les Suds. C'est donc bien l'urbanisme et l'agronomie qu'il faut interroger. Tout d'un coup, est apparue l'idée relativement simple que si l'on veut être des écologistes conséquents, si l'on veut faire de l'écologie politique de façon conséquente, on ne peut continuer d'ignorer, ensemble, collectivement, ici dans nos discussions, à France Inter ou dans les instances gouvernementales, la question du *démantèlement de l'agriculture industrielle*. Ce démantèlement est un projet complexe, avec ces sols abîmés et ces gigantesques structures de production de matériels agricoles qui, si on les fait disparaître, feront perdre beaucoup d'emplois ; mais ce qui est simple et clair, c'est qu'il faudra le faire.

En France, il y a des scénarios qui existent pour avancer dans ce sens. *Afterres 2050*⁴ fait de la prospective sur l'agroécologie, mais la question du démantèlement de l'agriculture industrielle n'est pas encore un sujet de société. Il n'y a pas à ma connaissance tellement de livres, de colloques, de réflexion sérieuse sur ce sujet. Pour nous, en tant que centre de recherche, c'est un endroit où on a envie de pousser des choses.

Sur notre chemin, parmi les alliés, on a trouvé ce livre qui constitue un peu notre ligne éditoriale pour les dix ans à venir. Il s'appelle *Plurivers*⁵. L'idée de ce livre, c'est que la situation d'extinction de masse que l'on connaît n'est pas un accident arrivé en cours de route, mais le résultat d'une politique d'industrialisation, qui est en un mot une politique de la mise à mort. On ne nous dit jamais : « On va investir des milliards d'euros

3 SHIVA, Vandana. *Monocultures de l'esprit*. Traduit par Marin Schaffner. Marseille, France. Wildproject. 2022. 196 p.

4 afterres.org

5 KOTHARI, Ashish. SALLEH, Ariel. ESCOBAR, Arturo. DEMARIA, Frederico. ACOSTA, Alberto. *Plurivers : un dictionnaire du post-développement*. Marseille, France. Wildproject. 2022. 507 p.

so

zo

d'argent public pour détruire la vie sur Terre ». La PAC ne nous vend jamais ça ; elle dit autre chose avec d'autres mots. En général, c'est le mot de « développement » qui est utilisé.

Plurivers part de là : ce diagnostic d'une critique du développement montre à quel point le développement est notre problème. Si nous voulons sortir de la société industrielle, il faut sortir des logiques de « développement ». Partant de ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait à la place du « développement » ? La réponse de *Plurivers*, c'est qu'il ne faut surtout pas remplacer le développement par une solution mondiale et uniforme mais qu'il faut nous organiser localement : l'écologie c'est toujours l'art du local. Les sociétés doivent s'auto-organiser en autonomie.

Plurivers transmet ainsi des cultures, des pratiques venues de dizaines de pays, des façons de faire, des modes de propriété, des modalités de relations éthiques, des modes d'organisation, des types de gouvernance, des propriétés de la terre partagées, des tas de choses sur des questions de genre, de fluidité etc. Le monde auquel on aspire, en réalité, est déjà là ! Il s'agit moins de l'inventer que d'apprendre à le voir, le reconnaître, le respecter. Et commencer par ne pas le détruire.

Au sein de *Plurivers*, la Via Campesina⁶ fondée en 1993 est un des mouvements qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit d'une fédération mondiale de fédérations nationales de paysans qui font de l'agroécologie dans tous les pays du monde. Ces gens-là se réunissent chaque année pour partager leurs problématiques de lutte contre l'agriculture industrielle. Ils font des plaidoyers auprès des instances de l'ONU et grâce à eux la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) a modifié sa ligne : jusqu'à récemment, la FAO disait qu'on ne pouvait nourrir la planète qu'avec la grille industrielle mais depuis 2020, elle a infléchi son discours et affirme que l'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie. C'est une avancée. L'écologie avait raison depuis plus de 50 ans ; c'est long, de convaincre les élites de ce monde.

Ce qui est beau dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement de paysans confédérés dans des structures intermédiaires au niveau régional et nationale, en majorité dans les Suds, mais pas seulement. Tous ensemble, ils forment une espèce d'ONU des paysans du monde. C'est un mouvement décolonial, uni autour de valeurs et de projets communs. La Via Campesina, c'est l'union de divers mondes, de diverses paysanneries, qui forme des plaidoyers communs auprès de l'ONU.

Plurivers pose fermement un certain nombre de normes – l'émancipation, la démocratie, le féminisme, le soin y sont des valeurs fondamentales – qui vont s'exprimer différemment selon les sols, les lieux, les climats, la situation politique. On n'arrive pas avec ces valeurs pour faire la leçon aux gens : on dialogue en confrontant nos façons de les nommer et de les appliquer. *Plurivers*, est un projet mondial de traduction de l'émancipation.

Un de nos auteurs, le philosophe Sébastien Marot, nous a alerté sur le

so

6 viacampesina.org/fr/quest-via-campesina

fait que l'un des plus grands prospectivistes dans l'histoire de l'écologie politique depuis les années 1960 est David Holmgren. Holmgren est une figure mythique de l'écologie. Dans les années 1980, il est l'inventeur avec Bill Mollison de la permaculture, qui n'est pas uniquement une technique de culture, de jardinage, d'horticulture et de maraîchage, mais d'abord un projet de design social : un projet de construction de l'autonomie par des communautés ancrées dans leurs parcelles. Dans des travaux ultérieurs, menés à partir de 2005, Holmgren essaie d'imaginer l'évolution de nos sociétés au 21e siècle. Il identifie les tendances et les risques à travers deux

facteurs. Le premier facteur qui lui semble déterminant est celui de la baisse de la disposition d'énergie : la *peak oil*, la fin des énergies fossiles. Le deuxième facteur c'est celui de la dégradation de la vie sur Terre : la qualité de ce qu'on va manger, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Sur un diagramme, il place un de ces facteurs – la baisse de l'énergie

– sur un axe et l'autre de ces facteurs, la dégradation de la vie sur Terre sur un autre axe. Ces deux facteurs peuvent évoluer différemment : la dégradation peut-être plus ou moins rapide ou lente. Un diagramme en croix représente les 4 possibilités, comme une boussole pour éclairer l'avenir selon Holmgren.

1 - Dans le scénario 1 où l'énergie baisse doucement et la vie sur terre se dégrade doucement, on est sur un scénario qu'il appelle *Green tech*. Les États nations restent en place, on fait du développement durable, de la croissance verte et ça tient à peu près. Il reste assez d'énergie pour faire tourner l'industrie, on verdit l'industrie, on fait du panneau solaire. Il y a des problèmes de lithium, on aura sûrement moins de portables, mais ça tient.

2 - Dans le scénario 2, l'énergie reste disponible mais la dégradation de la vie sur Terre devient dramatique. C'est le scénario *Brown tech*. C'est la variante un peu facho-totalitaire de la Green tech. C'est du développement durable hardcore, totalitaire et autoritaire. Il reste assez d'énergie pour que l'État tienne, mais la dégradation du monde est telle qu'il faut prendre des mesures drastiques.

3 - Dans le scénario 3, les deux facteurs sont catastrophiques. On n'a plus assez d'énergie et le monde est très dégradé. C'est le scénario *Life-boat (canot de sauvetage)*. C'est l'effondrement, et un fonctionnement en mode survie avec des petites communautés.

4 - Dans le scénario 4, l'énergie baisse à grande vitesse mais la qualité de la vie sur Terre demeure correcte pour que l'on puisse s'organiser. C'est

zo

le scénario *Intendance de la terre* avec l'auto-organisation de communautés dans des parcelles plus ou moins grandes qui, avec une descente énergétique drastique, réinventent des modes de vie différents ; c'est l'espèce d'écotopie qu'applique Holmgren depuis les années 1980⁷.

Le philosophe de l'architecture Sébastien Marot, qui a beaucoup lu Holmgren, s'est saisi de toutes les idées parcourues jusqu'ici – la nécessité de la prospective, les problèmes de nos villes et de nos campagnes qui sont devenues industrielles –, et il est devenu à nos yeux un peu le « prophète » de la réunification de la ville et des champs.

Prendre la clef des champs. *Agriculture et architecture*⁸ est un livre important de la décennie. Il rappelle que la ville est un sous-produit de l'agriculture. C'est avec l'agriculture que l'on s'est sédentarisé. Et il a fallu créer un grenier pour stocker des récoltes, puis mettre des habitations autour de ce grenier. Le fait urbain, la cité, est un phénomène rural. Et l'architecture est indissociable de l'agriculture. Certains exemples sont canoniques. La villa romaine, c'est de l'architecture et c'est de l'agriculture ; l'abbaye cistercienne, c'est de l'agriculture et c'est de l'architecture. Le Parthénon reprend dans ses colonnes, des formes qui sont liées à des dispositifs anti nuisibles dans les greniers primitifs ; l'acanthé, plante répulsive, est par exemple devenue le symbole du style corinthien.

Selon Sébastien Marot, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de penser la symbiose entre architecture et agriculture. Il faut repenser notre façon de faire ville et notre façon de faire société à partir du fait agricole. Pour faire des sociétés écologiques, il faut repenser le fait urbain comme découlant du fait agricole. Le propos de ce livre repart du néolithique et déroule l'histoire de l'humanité comme on ne l'a jamais apprise à l'école : au prisme de la relation symbiotique entre les villes et les champs.

Sébastien Marot imagine que cette réunification de l'agriculture et de l'architecture peut emprunter 4 scénarios différents. Il propose une boussole qui ressemble à celle d'Holmgren.

1 - *L'incorporation*. C'est une métropole capitaliste avec de l'agriculture hors sol dans des tours. On voit ça un peu déjà sur le continent nord-américain.

2 - *La négociation*. Ce serait un peu de l'urbanisme agricole. Ça correspondrait à une sorte de Green tech où on fait de l'urbanisme. Comme d'habitude, on dessine la ville mais dedans on intègre le fait agricole. On va y mettre de la terre et à y faire pousser des choses.

3 - *L'infiltration* est un scénario défendu par les acteurs de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine (et non pas l'urbanisme agricole). L'agriculture urbaine, ce sont plein de jardins partagés, plein de serres, des interstices infiltrés par l'agriculture un peu partout dans la ville telle qu'elle est.

4 - Le quatrième scénario s'appelle sécession. Il correspond à un scénario plus holmgrenien, éco-anarchiste, communaliste, avec de petites communautés auto-organisées qui construisent un monde qui ressemble aux aquarelles de Stéphanie Sagot.

7 Ce travail, qui s'appelle *Comment s'orienter* est issu de *Future scenarios*. Ces ressources sont disponibles sur son site.

8 MAROT, Sébastien. *Prendre la clef des champs. Agriculture et architecture*. Marseille, France. Wildproject. 2024. 293 p.

Ces scénarios, tout comme ceux d'Holmgren, ne s'excluent pas mutuellement. Ces boussoles peuvent nous servir à mieux identifier les possibles et à nous orienter dans un monde où il y a un peu de Green tech, un peu de Brown tech, un peu de survivalisme et un peu d'intendance de la terre.

Voici en tout cas quelques-uns des premiers résultats où on est parvenus dans notre recherche de nourrir la conversation sur la sortie de la société industrielle et sur la recomposition écologique des mondes. Une des choses qu'on retient c'est que l'invention du futur va passer par une méticuleuse récapitulation du passé.

wildproject.org

Assemblée de la Via Campesina
© Wildproject

Annexes : Projets des artistes

Exposition
Pensées paysagères,
Cartographies ibériques,
ÉsaAix, décembre 2024
© Carlos Casteleira

Invasor Abstracto #9
laine feutrée, son
enregistré et diffusion
radio FM,
2024, collectif Osso
© João Quirino

Projets des artistes

Invasor abstracto #9

Le collectif Osso

Le collectif Osso est un collectif d'artistes et de chercheur-euses issu-es de divers domaines — musique et arts sonores, arts visuels, photographie, danse, performance, design, architecture et cinéma. Depuis 2012, le collectif développe des activités de création, recherche, programmation et formation, principalement selon une approche transdisciplinaire. Dans une pratique continue de l'hospitalité, OSSO se veut un lieu de rencontre pour les artistes, engagé activement auprès de la communauté locale, tout en œuvrant à la construction et à la préservation d'un espace où les processus de création artistique servent de fondement à un projet social, politique et écologique ancré dans une approche collective.
[Ricardo Jacinto, Rita Thomaz, Ricardo Vieira]

Invasor Abstracto est un projet dédié à la circulation de diverses constellations de membres du collectif portugais Osso. À chaque itération, les territoires créatifs individuels se croisent dans un voyage imaginaire entre le centre artistique d'Osso, le village de São Gregório (Caldas da Rainha), et les espaces et communautés qui les accueillent. Tout au long de ce parcours, *Invasor Abstracto* explore la relation entre art et territoire, interrogeant les implications esthétiques et politiques de la création artistique dans des contextes nomades et temporaires.

Cette neuvième itération du projet suit un nouvel axe géographique et conceptuel, établissant un dialogue entre la pratique artistique d'OSSO et les archives Fluxus du Musée Vostell à Malpartida de Cáceres. S'inspirant de l'héritage du mouvement Fluxus et du travail de Wolf Vostell, nous proposons une réflexion sur le voyage et la résidence artistique temporaire comme geste performatif et moyen d'élargir un territoire poétique. Le parcours entre trois lieux¹ façonne cette nouvelle apparition de l'*Invasor Abstracto*, où les déplacements et les croisements territoriaux et archivistiques deviennent la matière première de la création artistique. À chaque étape du voyage, nous recueillons des traces physiques et culturelles propres à chaque lieu, qui, une fois superposées et transfigurées, forment un « territoire » hybride et abstrait. Le projet a connu une première présentation sous forme de performance sonore à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence (France) en 2024, et s'est conclu par une présentation finale au Musée Vostell (Espagne) en 2025, intégrant une installation-performance offrant une vision sensible et expérimentale des croisements entre géographies, mémoires et pratiques artistiques. Aux côtés de la performance sonore², l'installation comprenait trois pièces :

I. *Orchard in Transmission*

(Laine feutrée teinte avec des pigments extraits de plantes récoltées dans les jardins autour d'Osso, entre l'automne 2023 et l'hiver 2025). Ce dispositif de dessin spatial résulte d'une archive de couleurs et de fibres végétales issues de la flore du village de São Gregório. Les variations chromatiques de ce paysage rural au fil de l'année se révèlent dans un dispositif spatial et coloré présenté en dialogue avec l'architecture de la galerie du MVM. Cette archive en expansion avait déjà été présentée au Musée Júlio Pomar et à La Moagem-Fundão, lors de précédentes itérations d'*Invasor Abstracto*, dialoguant également avec l'architecture de ces lieux.

II. *Clouded Zones*

Deux pièces sonores, *The Archive* et *Erosion*, diffusées localement par deux petits émetteurs FM stéréo réglés sur la même fréquence, utilisant comme sources sonores, deux lecteurs de cassettes sans fin et plusieurs casques radio à transistors. La position de chaque spectateur détermine la transmission entendue, créant ainsi un collage sonore unique, résultant de l'interférence entre les deux émissions radio. Les zones de silence radio font également partie du résultat sonore de ce dispositif.

The Archive (5') : échantillonnage et collage de sources sonores numé-

risées et inédites enregistrées par Wolf Vostell sur bande magnétique entre 1968 et 1981.

Erosion (5') : montage d'un entretien avec le géologue Sebastián Klotz sur l'étude de l'érosion des montagnes dans les Terres Noires des Basses-Alpes. En arrière-plan, un collage de multiples enregistrements : divers ruisseaux se jetant dans la Bléone, dans les Alpes françaises, depuis les pentes environnantes. Le paysage sonore inclut aussi des enregistrements de vent sur les plateaux autour de Valensole, et le passage lointain d'un hélicoptère au-dessus du Colorado provençal.

III. *A Piece of Reality* (stereo, 3'45)

Enregistrement binaural d'une action performative interprétée par le personnel du musée, réalisée dans le même espace où elle est désormais exposée et écoutée. Les instructions pour la performance indiquaient : « Déplacez-vous dans l'espace, vers le mur noir, en imaginant qu'à l'endroit de la chaise se trouve un rare objet d'art. Restez silencieux, comme si vous étiez dans un musée. »

Participants : Alberto Flores Galán, José Antonio Agundez, Josefa Cortés Morillo, María Dolores Castela Díaz, Mario Saez Brown, Milagrosa Barriga Plata, Pedro Garcia Castela, Ricardo Jacinto, Ricardo Vieira, Rita Thomaz, Sara Frago Delgado.

so

1 L'atelier Osso (São Gregório, Caldas da Rainha, Portugal), les Archives Fluxus Wolf Vostell (Museo Vostell, Malpartida de Cáceres, Espagne) et la région des Basses-Alpes autour du Cairn Centre d'Art (Digne-les-Bains, France)

2 Articulant des feedbacks sonores manipulées à l'aide de différentes cavités résonnantes et d'enregistrements de terrain provenant des trois lieux

zo

Gryllotalpa Talking Stones

Léna Hiriartborde

*Gryllotalpa
Talking Stones, 2024,
Léna Hiriartborde
© Carlos Reis*

Léna Hiriartborde Les recherches de Léna Hiriartborde déploient toutes sortes de stratégies invitant à une plus grande attention aux espaces et à leurs subtilités. Animée par l'observation du monde vivant et de ses possibles perceptions, elle s'intéresse aux notions d'interdépendances, de collaborations inter-espèces, d'animisme. Les pièces qu'elle produit se développent le plus souvent contextuellement. Elles associent son, performance, déambulation, écriture, dessin, vidéo. Elles sont immersives et pensées comme des conversations avec les environnements dans lesquels elles prennent place.

J'ai été en résidence l'été 2024 dans le cadre du Projet Entre Serras, à Castelo Branco, au Portugal. Ma pratique prend souvent la forme de projets in situ, nourrie par les lieux dans lesquels j'interviens. J'ai la conviction que ce sont les espaces eux-mêmes qui suscitent, provoquent, certaines formes de création. Il y a toujours, d'une certaine manière, un dialogue qui s'installe.

La résidence a duré dix jours, ce qui était assez court. Ce temps était prolongé par un séminaire de trois jours, où nous sommes intervenus avec les deux autres artistes en résidence. Chacun avait la possibilité de participer à une exposition ou de proposer une performance dans le parc du Barrocal. J'ai choisi cette seconde option. J'avais eu l'occasion de visiter le parc en amont de la résidence, ce qui m'avait donné quelques pistes de réflexion. Le Barrocal est situé à Castelo Branco. Il est constitué d'énormes blocs de granit, appartenant à une vaste veine granitique qui traverse la région, s'étend au-delà de la Serra da Estrela et descend jusqu'en Espagne. Ces masses rocheuses, surgies d'autres ères géologiques, ont été sculptées par l'érosion. Le paysage est impressionnant : immenses plateaux, figures façonnées par le vent et les intempéries, ovoïdes colossaux qui ponctuent le sol. Le parc est mitoyen de la ville. Presque collé à elle, il offre un paysage lunaire, brillant. Familier et pourtant quasi extraterrestre. Il a été clôturé pour être aménagé en espace de visite : passerelles, panneaux explicatifs, horaires d'ouverture. Le contraste est frappant : la monumentalité millénaire de ces pierres face aux dispositifs touristiques qui prétendent les encadrer. Tous ces aménagements ont quelque chose de dérisoire, de l'ordre de la science-fiction. Ça nous donne l'air d'une pichenette à l'échelle des temps géologiques. Le jour, le parc est un espace de promenade, domestiqué, humanisé. Mais la nuit, lorsque le lieu ferme, il change de visage et le sauvage y reprend ses droits. On y entend d'innombrables grillons, on devine la présence de familles de sangliers dont les traces sont partout. D'ailleurs, il est déconseillé d'y entrer la nuit au risque de les rencontrer. Mon intuition initiale était d'intervenir dans ce parc. C'est dans l'intervalle du crépuscule, que j'ai choisi de travailler. J'ai décidé

de créer une pièce sonore, diffusée via des haut-parleurs autonomes construits pour l'occasion, avec lesquels on marcherait ou qui seraient déployés sur site. En me rendant sur place, une évidence est apparue : le son des grillons. Avec un autre artiste, Fernando Mota, nous avons enregistré ces concerts d'insectes, très intenses en début d'été. Nous avons collaboré sur une partie de la composition sonore, que j'ai ensuite développée en intégrant des captations électromagnétiques, qui rendent perceptibles des activités invisibles à nos sens et rappellent les fréquences des insectes. J'ai monté plusieurs pistes pour qu'elles soient diffusées simultanément à travers une constellation de haut-parleurs autonomes construits pour l'occasion.

La performance a eu lieu un soir de pleine lune au sein d'un de ces amphithéâtres naturels formés par les blocs de granit. Elle durait une vingtaine de minutes. Elle s'ouvrait sur une voix, comme un récit de science-fiction, une sorte de rapport rédigé par des humain-e-s futur décrivant une planète minérale qu'ils viendraient de découvrir – une planète qui, en réalité, serait la Terre. Puis j'allumais et répartissais, pas à pas en évoluant dans la pénombre, les dispositifs sonores chacun agrémenté d'une petite LED, dans les anfractuosités de la roche, sur les hauteurs et plateaux alentour. Une conversation s'instaurait entre le dispositif et le paysage, entre les sons enregistrés et ceux, bien réels, de la nuit.

Le travail jouait sur des dynamiques sonores et leur déploiement dans l'espace : au début presque imperceptible, il allait crescendo, jusqu'à un arrêt brusque. Ce silence soudain a laissé place, après quelques secondes de suspension, au chant des grillons réels, qui reprenaient de plus belle. Cette bascule était très forte. L'un des spectateurs m'a confié que ce moment l'avait particulièrement marqué. Voilà l'expérience que j'ai menée au cours de cette résidence : une tentative de dialogue sensible avec un lieu, avec ses pierres, ses temporalités et ses présences multiples.

Alma Inmolata
2024
Lourdes Germain
© Lourdes Germain

Projets des artistes

SCARS_ Cartographies Ibériques

Lourdes Germain

Lourdes Germain Ma pratique artistique explore la manière dont la technologie transforme notre rapport à notre habitat, donnant lieu à un ordre différent aux dimensions imprévisibles, tout en redéfinissant notre perception de l'environnement et en générant de nouvelles formes d'expérimentation sensorielle. À travers la décontextualisation, la fragmentation et la manipulation de l'image, j'explore la manière dont ces stratégies transforment la construction subjective de l'espace-temps et estompent les limites entre le réel et le virtuel.

Scars propose une approche interdisciplinaire qui articule deux axes complémentaires : analytique, à travers des outils de programmation open source (Processing) et perceptif, en utilisant le support audiovisuel pour capturer l'expérience sensorielle de l'espace et du temps. À travers ce projet, j'explore les traces et les altérations que l'homme a infligées au terrain tout au long de l'histoire en recherchant son propre bénéfice. Je propose une réflexion critique sur les empreintes que ces actions laissent dans la nature, comprises non seulement comme des vestiges physiques, mais aussi comme des manifestations de dynamiques de pouvoir et d'exploitation, en démêlant les tensions entre progrès, impact environnemental et mémoire. Ma démarche aborde la relation au paysage à travers deux phases clairement distinctes : une phase initiale, où l'immobilité, conséquence d'un accident, limite l'expérience au champ numérique; et une seconde phase, où la guérison physique permet l'immersion dans le milieu naturel, mettant en évidence deux modes de perception du territoire : l'un virtuel, l'autre multisensoriel.

Dans un premier temps, je réalise une cartographie du système central à partir d'images satellites, qui révèle un environnement en constante évolution, non seulement en raison de l'action de la nature, mais aussi de nos actions, de l'abandon et des flux migratoires. De ce processus, né *Territorio intervenido* (*Territoire intervenu*), une œuvre composée d'une série de cartographies fictives générées à l'aide d'un logiciel open source sur des captures d'écran de Google Earth. Cette intervention numérique réinterprète un scénario déjà modifié depuis des siècles, proposant une nouvelle couche de lecture du terrain et de ses mutations.

Pour la deuxième phase du projet (*Alma Inmolata*, *Continuum*, *Aethernus*, *Katharsis* et *Alma Sólida I y II*), l'échelle humaine est rétablie dans le paysage. L'expérience sensorielle que procure l'immersion dans les réservoirs, les forêts et les chemins se matérialise dans des œuvres audiovisuelles qui cartographient certaines zones des Hurdes, le réservoir de Gabriel y Galán et Vía Verde de Baños de Montemayor à Béjar. Ce sont des régions qui conservent une mémoire latente des catastrophes natu-

relles, de l'abandon institutionnel et des processus historiques d'expropriation, et dans lesquelles l'interaction de deux forces opposées, l'humaine et la naturelle, s'affrontent pour dominer l'espace.

Alma Inmolata : cartographie une zone dévastée par les incendies dans les Hurdes. Je filme le parcours depuis l'intérieur d'une voiture afin de souligner la transition qui s'opère entre l'écran et l'expérience immersive multisensorielle, entre le numérique et le physique. La voiture est un espace intermédiaire qui encapsule (absence de certains sens impliqués dans la perception du paysage) et fragmente notre perception, devenant ainsi un pont vers une expérience sensorielle complète.

Les œuvres sont ensuite réalisées en immersion totale dans le paysage, sans filtre, à l'extérieur de la voiture.

Continuum symbolise le cycle éternel du renouveau et invite à réfléchir à la manière dont nous ressentons le passage du temps en interrogeant notre rapport au présent.

Aethernus et *Katharsis*, filmées au barrage de Gabriel y Galán, représentent le sacrifice subi par la population de Grenadilla en raison de l'expropriation de leurs logements pour la construction d'un barrage qui n'a jamais inondé le village, le laissant comme un scénario sans vie. C'est une métaphore de la mémoire indélébile, de ce qui reste et refuse de disparaître.

Alma Sólida I y II parcourent les forêts du Castañar de Hervás, dont les châtaigniers ont été importés par caprice des propriétaires au XIII^e siècle, et celles qui entourent la Vía Verde, de Baños de Montemayor à Béjar. Cette ancienne voie ferrée, qui reliait Gijón à Séville, est aujourd'hui transformée en corridor naturel, coupant le nord et le sud de la partie occidentale de l'Espagne. On traverse des ponts, des tunnels et des gares en ruines qui rappellent un passé dynamique.

Le son est composé à partir d'outils utilisés par les cheminots, stimulant une réflexion sur les relations entre mémoire, intervention et régénération du territoire. Le récit de toutes les œuvres est conçu comme une conception sonore continue, sans début ni fin, qui cherche à évoquer une temporalité cyclique intrinsèque à la nature. Il s'agit d'une approche qui contraste avec la conception linéaire et progressive du temps associée aux paradigmes technologiques et culturels contemporains, proposant une expérience dans laquelle le temps se dissout, reconnaissant un lien profond avec l'essence cyclique des rythmes naturels et prônant une temporalité plus lente.

En définitive, le projet est né à la suite d'un accident fortuit qui a ouvert la possibilité de remettre en question l'expérience sensorielle en relation avec le paysage et s'articule autour de trois questions fondamentales : l'action humaine confrontée à la résilience de la nature, les différents modes de perception — de la médiation de l'écran à l'expérience directe — et la manière dont nous percevons le passage du temps.

so

zo

Projet Entre Serras (PES_CE) remercie

A MOAGEM (Fundão), Acácio Vaz Martinho, Agostinho Duarte (Escola Profissional da Lageosa), Agustin Nieto Álvarez (Yiyo)(Espacio Belle-sartes), Aldeia do Carvalho, Amaya Cascio, Ana Paula Gonçalves, Andreia Gonçalves, Angel Hernández Pacual, Annick Boissel, António Fonseca (fondeur de cloches, Maçainhas), ASPACE Cáceres, Associação Recreativa e Cultural de Cunqueiros, Beatriz Serrano Santos, Burel Factory, CAIRN, Casa da Moita, Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Caminheiros da Gardunha, Casas do Cruzeiro (Sabugueiro), Carlos Barriga Granado, Carlos Carvalho (Geopark Tejo), Carlos Reis, Carmen Agúndez and Eduardo D. Sánchez, Casas do Cruzeiro (Sabugueiro), Catherine Melin, Cédric Parizot, CEIP Los Arcos, Célia Ferreira (Parque do Barrocal), Célia Gonçalves (Proyeto Mujeres Queseras, Asociación Aldeias de Montanha), Centro de Información de Vías Pecuarias, Céu Reis (Associação Genuíno Cobertor de Papa), Chelo del Rio Simon, Christophe Keymolen, Claude Pellestor (créateur et agriculteur, Sarthe à Draix), Cláudio Melo (GAMUT, Fine Art Printing Lab), Colorado Provençal (Rustrel), Construcciones Chacosa, Consejería de Cultura Turismo Jóvenes y Deportes, Daniel Anastácio (berger, Peraboa, Churra mouton de Mondegueira), David Caetano (Caminheiros da Gardunha), Diputación de Cáceres, Donatien Tapa, Dosoung Kim, Ecolá, Ecomuseu da Floresta - Centro Ciência Viva, Elena de Mena Pacheco, Emanuela Giorgi (Project Adviser EACEA), Epic Land, Epy Figueroa, Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”, Espacio Belleartes, Fábio Silva (Université de Bournemouth), Fernando and Alejandro Agúndez (Viola Concert), Fernando García-Dory (Campo Adentro / Inland), Florent (berger, Chabanon), Fontaine de l’Ours (Auzet), Francisco Afonso and JP Narciso (New Hand Lab-Covilhã), Francisco Galo (berger, Maçainhas), Francisco Nave, Galería Kernel, Gonçalo Galvão (créateur, chèvre serrana), Gonzalo Barrientos, Harumi Sugiura (Association Couleur Garance à Lauris), Hugo Trigueiros, IES Al-Qázeres, Instituto de Telecomunicações,

so

Isabel Camilo (fille et gardienne de l’héritage du berger Ti Camilo), Fernão Joanes, Jean Michel Meyer, Jean-Luc Bourrel (musicien), Jesús González-Javier, João Falcão (Fábrica da Criatividade), João Paulo Antunes Inácio, João Pinharanda (Museum of Art, Architecture and Technology, Lisbon/Portugal), Joaquim Venâncio (artisan vannier, Famalicão da Serra), José Alberto Ferreira (Festival Escrita na Paisagem), José Cardoso (berger trashumant, Unhais da Serra), José Carlos Delgado Brejo, José Conde (Centro de Interpretação da Serra da Estrela), Julie Marcillat (ITER à Saint-Paul-lès-Durance), Junta de Extremadura, Junta de Freguesia de Fajão, Junta de Freguesia de Videmonte, Junta de Freguesia de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Karim Yahiaoui (berger et apiculteur, Saint Jurs), Léa del Vesco, Lio Rof Sanchez, Luís Farinha Sequeira Rosa, Marc Ferrari / Nathalie Desmons / Sandrine Perruchot (l’Observatoire de Haute Provence – OSU Pythéas CNRS), Margarida Carmo, María Dolores Castela Díaz, MaríaHernández, María Jesús Ávila Corchero (Museo Helga de Alvear), Mariana Tenório, Mario Sáez Brown, Marta Aguiar (Experimenta Paisagem Museum), Meher Kafalian, Miguel Hernández Campón, Miguel Rainha, Milagrosa Barriga Plata, Mónica Sánchez-Robles and Juan Urquiola (Ras de Terra), Museo Helga de Alvear, Museo Vostell in Malpartida de Cáceres, Museu da Paisagem (ESCS-IPL e LIACOM), Museu de Tecelagem dos Meios (Guarda), Natália Silva (fromagère, Sabugueiro), Noé Bandari (Monastère de Ségriès, Moustiers Sainte Marie), Nuno Caldeira, Nuno Cunha, Ollie (Olivier Quecan), Oscar Silva, Paula Besteiro (ESCS-IPL), Paulo Sérgio Pereira (Associação de Astronomia do Alva), Pedro García Castela, Peter Sinclair, Ramiro Menino (berger transhumant), Residencia San Ana, Restaurante As Beiras, Restaurante O Pascoal, Rita Salvado (Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior), Rita Serra, Roger Isoard (ancien gardien et chasseur d’images animales), Rui Peleção (Jornal do Fundão), Sara Fragoso Delgado, School of Communication and Media Studies (ESCS-IPL), Sébastien Moindrot (astronome et apiculteur à l’Observatoire de Puimichel), Stéphane Lannoy, Stephen Loye, Teresa Ferreira (Turismo de Portugal), Universidad Laboral de Cáceres, Víctor Casco Ruíz, VR Ecoresort, Zoé Jude, Julie Karsenty, Pénélope Patrice, Virginie Domeny, Abraham Poincheval, Frédérique Prevost-Rams, Catherine Leberre, Clémentine Chapon, Francis Kuhn, Manuela Pires da Fonseca, Nadine Gomez et à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible.

Nous voulons faire hommage aux choix éditoriaux de la maison d’édition Wildproject autour du vaste thème du vivant, de l’agriculture et de la biodiversité (comme par exemples *Monocultures de l’esprit* de Vandana Shiva, *L’art d’habiter la Terre - La vision bio régionale* de Kirkpatrick Sale, *Éthique de la Terre* de John Baird Callicott, *Plurivers*, un dictionnaire du post-développement regroupant des textes de 124 auteurs...) qui ont largement nourri l’analyse dans ces pages.

Ce numéro fait suite au séminaire *Art, agriculture et biodiversité* réalisé dans le cadre des Journées thématiques de l'ÉsaAix et de Projet Entre Serras les 2 et 3 décembre 2024. Ce projet est un projet Creative Europe soutenu par le Programme Culture de la Commission Européenne.

Trois publications concluent Projeto Entre Serras _ Creative Europe (PES_CE), soutenu par huit partenaires [Institut Polytechnique de Lisbonne (IPL), Réseau des Villages de Schiste (ADXTUR), UNESCO Geopark Estrela (AGE), Municipalité de Castelo Branco (MunCB) au Portugal ; École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence (ÉsaAix) et Commune de Digne-les-Bains (CDLB) en France ; Consorcio Museo Vostell Malpartida (MVM) et Municipalité de Malpartida de Cáceres (AMC en Espagne) et financé par Creative Europe, Programme Culture de la Commission Européenne :

1- Mésozoaires, édité par l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, cahier de recherche N°2, « Art, Agriculture et Biodiversité » (français).

2- Livre mémoire de Projeto Entre Serras _ Creative Europe édité par l'Instituto Politecnico de Lisbonne (anglais).

3- Catalogue de l'exposition, édité par le Museo Vostell Malpartida de Cáceres, (espagnol et anglais).

projetoentreserras.com

Les Mésozoaires remercient vivement l'ensemble des contributeurices pour leur généreuse participation à ce numéro deux ainsi que les partenaires du Projet Entre Serras Creative Europe

École supérieure d'art Félix Ciccolini

57, rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence
esaaix.fr

Projet Entre Serras
Creative Europe

impression :
CCI, Marseille, France

sauf mention contraire,
les droits de reproduction
et de traduction appartiennent
à leurs auteurices.

achevé d'imprimer
en janvier 2026

diffusion :
Les Presses du réel
lespressesdureel.com

dépôt légal à la parution

isbn :
979-10-93563-31-2

prix :
13 euros

Locus Sonus Vitae
ESAIX

ci-contre :
Dictyostelium discoideum,
un petit animal (également
appelée « amibe sociale »)
menant sur les tapis
de feuilles mortes une vie
peu commune : existant
à l'état individuel, elle est
capable de fusionner avec
ses congénères quand
les conditions deviennent
précaires. Elle se transforme
alors en une sorte de limace
qui peut se déplacer à la
recherche d'un
environnement favorable
et qui, une fois installée,
se mue en un champignon
(une longue tige surmontée
d'un bouton de spores)
à partir duquel elle trouve
à se disséminer à l'entour.
D. discoideum nous apprend
ainsi que quand les
conditions deviennent
défavorables, notre survie
dépend de notre capacité
à créer les communautés au
sein desquelles nous
pourrions grandir. Comme
elle, nous cherchons
à apprendre à évoluer au gré
de conditions de vie variées,
parfois précaires, et à
adapter nos formes pour
vivre ensemble.

Source : Dmitry (Dmytro)
Leontyev, 2005

Les mésozoaires sont des vivant-es (-zoaires) du milieu (méso-), des êtres qui ont refusé de choisir entre le macroscopique (au-delà de 1000 µm) et le microscopique (de 0 à 100 µm), et qui habitent le hiatus qui les séparent. En biologie, les mésozoaires ont longtemps été un « taxon poubelle » : quand une créature ne trouvait pas sa place en raison de sa taille embarrassante, on la jetait dans cette catégorie. Illustres ancêtres fugitives, les mésozoaires nous apprennent qu'il y a de l'espace entre les frontières et qu'il y a une certaine beauté à ne pas trouver sa place dans les catégories habituelles de la pensée.

Introduction

Art, Agriculture et Biodiversité

Barbara Satre et Carlos Casteleira
Charles Garcin

p. 2

Construire une ferme

Marguerite

p. 25

I. Renouveler la biodiversité des sols

Mieux protéger nos terres nourricières

Jean-Christophe Robert

p. 35

Favoriser la biodiversité et la fraîcheur avec une micro-forêt Miyawaki

Audrey Devedeux

p. 43

II. Nouvelles formes de recherches artistiques

Design et ruralité, une nouvelle piste d'enseignement dans les écoles d'art

Frédéric Frédout

p. 49

L'Agriculture comme écriture

Nina Ferrer-Gleize

p. 57

III.

Faire dialoguer pastoralisme et biodiversité

La transhumance, modèle de relations entre l'homme, l'espace et l'animal

Patrick Fabre

p. 63

Cet été, je prends la montagne

Célia Picard et Hannes
Schreckensberger

p. 71

IV.

Partager les savoirs et les pratiques artistiques en milieu rural

Voyage en Terres amoureuses

Stéphanie Sagot

p. 79

Une expérimentation de forêt-jardin nourricière

Gilles Meuriot

p. 87

L'impérieuse nécessité de prendre en considération le vivant au sein de nos actions

Sandra Brau

p. 91

Stones, entre domestique et sauvage

Érik Samakh

p. 97

L'art écologique du futur (C'est long, de convaincre les élites de ce monde)

Baptiste Lanaspèze

p. 103

979-10-93563-31-2

13 euros